

ISSN (en línea) 2683-9199

NCIPT

XLI

Seminario de Edición y Crítica Textual

Buenos Aires

2021

Incipit está indizada en las siguientes bases de datos bibliográficas: MLA (Modern Language Association), DIALNET (Universidad de La Rioja, España), International Medieval Bibliography (Universidad de Leeds, Inglaterra), Fondazione Istituto Internazionale di Storia Economica Francesco Datini (Prato, Florencia, Italia), Centre de documentation Andre Georges Haudricourt (CNRS, Francia), MEDIEVALIA (Universidad Autónoma de México), Portal del Hispanismo (Instituto Cervantes, España), IBZ (Internationale Bibliographie der geistes-und sozialwissenschaftlichen Zeitschriftenliteratur / International Bibliography of Periodical Literature on the Humanities and Social Sciences), IBR (International Bibliography of Book Reviews of Scholarly Literature on the Humanities and Social Sciences), estas dos últimas con sede en Berlín (Alemania). Boletín Bibliográfico de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval (www.ahlm.es)

La revista está categorizada en el nivel de excelencia del Sistema Latindex (Grupo 1) e integra el Núcleo Básico de Revistas Científicas del CONICET.

Publicado por
Seminario de Edición y Crítica Textual
Palacio Sarmiento
M. T. de Alvear 1650 (C1060AAD) - CABA
República Argentina
secrit@conicet.gov.ar

© 2021 Incipit
ISSN (en línea) 2683-9199

INCIPIT

Fundador

†Germán Orduna

Director

Leonardo Funes

Secretaria de Redacción

Ma. Mercedes Rodríguez Temperley

Consejo Editorial

Hugo O. Bizzarri
(Université de Fribourg)

Gloria B. Chicote
(Univ. Nac. de La Plata)

Lilia E. F. de Orduna
(IIBICRIT)

José Luis Moure
(IIBICRIT)

Jorge N. Ferro
(IIBICRIT)

Ma. Mercedes Rodríguez Temperley
(IIBICRIT)

Carina Zubillaga
(IIBICRIT)

Juan Héctor Fuentes
(IIBICRIT)

Suscripciones y Canje
Silvia Nora Arroñada

Consejo Asesor

Vicenç Beltran
(Università di Roma “La Sapienza”)

Juan Carlos Conde
(Magdalen College, University of Oxford)

Giuseppe Di Stefano
(Università di Pisa)

Laurette Godinas
(Universidad Nacional Autónoma de México)

Alejandro Higashi
(Universidad Autónoma Metropolitana
Iztapalapa)

Maxim P. A. M. Kerkhof
(Radboud Universiteit Nijmegen)

José Manuel Lucía Megías
(Universidad Complutense de Madrid)

Alberto Montaner Frutos
(Universidad de Zaragoza)

Joseph T. Snow
(Michigan State University)

Isabel Uría
(Universidad de Oviedo)

Incipit es el boletín anual del Seminario de Edición y Crítica Textual (SECRIT).

Destinado a difundir los trabajos del Seminario, publica colaboraciones originales dedicadas a los problemas y métodos de edición y crítica textual de obras españolas de la Península y de América, desde la Edad Media a nuestros días. También entran en su campo desde problemas codicológicos y noticias de archivos y repositorios bibliográficos, hasta temas de lengua, estructura y estilo vinculados al texto o a la historia del texto.

Ejercerá la dirección el Director del SECRIT, asistido por un Consejo Editorial y Asesor integrado por especialistas de la Argentina y del extranjero, que cumplirán funciones de referato.

Antiguos miembros del Consejo Asesor
In memoriam

Keith Whinnom †1986
(Universidad de Exeter)

Derek Lomax †1992
(Universidad de Birmingham)

Ángel Battistessa †1993
(Universidad de Buenos Aires)

Ignacio Chicoy-Daban †1997
(Universidad de Toronto)

Lloyd Kasten †1999
(Universidad de Wisconsin)

Manuel Alvar †2001
(Universidad Complutense-Madrid)

Guillermo Guitarte †2001
(Boston College)

Rafael Lapesa †2001
(Universidad Complutense-Madrid)

Bruce Wardropper †2004
(Duke University)

Diego Catalán †2008
(Universidad de California)

Margherita Morreale †2012
(Università degli Studi di Padova)

Alberto Varvaro †2014
(Università di Napoli)

Alberto Blecua †2020
(Universidad Autónoma de Barcelona)

INCIPIT
XLI
(2021)

ÍNDICE

ARTÍCULOS

ZADERENKO, Irene: Narraciones épicas en la *Estoria de España* alfonsí9

MARTÍN-IGLESIAS, José Carlos y María Eugenia PÉREZ GORDILLO:
El *Liber Ihesv* de Juan Gil De Zamora (OFM) en sus tres
manuscritos conservados: una panorámica de su transmisión 39

HOOK, David: Los Mss. españoles/panibéricos de Richard Heber,
coleccionista del S. XIX87

DOCUMENTOS / EDICIONES

COSSÍO OLAVIDE, Mario: Edición crítica del *Lucidario romanceado*
castellano (Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla, Ms. 148) 143

NOTA RESEÑA

FUNES, Leonardo y BENÍTEZ GUERRERO, Carmen, “La problemática ecdótica
de la *Crónica de Juan II* a propósito de una reciente edición
de su primera parte” 231

RESEÑAS

- David Arbesú (edición, notas y estudio introductorio). *Sendeban. Libro de los engaños e los asayamientos de las mugeres*. Newark, Delaware, Juan de la Cuesta, Hispanic Monographs, 2019 (Florencia Miranda) ... 257
- Fernando Riva. “*Nunca mayor soberbia comidió Lucifer*”. *Límites del conocimiento y cultura claustral en el Libro de Alexandre*. Madrid-Frankfurt, Iberoamericana-Vervuert, 2019 (Leonardo Funes) 266
- Ana Basarte y Luciana Cordo Russo (comps). *Géneros literarios medievales*. Buenos Aires, Eudeba, 2019 (Carina Zubillaga) 273
- José Julio Martín Romero. *El Nobiliario Vero y el pensamiento aristocrático del siglo xv*. Madrid-Frankfurt, Iberoamericana-Vervuert, 2019 (Leonardo Funes) 277
- Lucas Fernández, *Teatro completo (Farsas y églogas)*, ed. de Julio Vélez-Sainz y Álvaro Bustos Táuler, Cátedra, col. Letras Hispánicas, 2021 (Patricia García Sánchez-Migallón) 283
- Philippe Artières, *La experiencia escrita. Estudios sobre la cultura escrita contemporánea (1871-1981)*. Traducción de Estela Consigli. Buenos Aires, Ampersand, 2019 (Giselle Carolina Rodas) 288
- Amaranth Borsuk, *El libro expandido. Variaciones, materialidad y experimentos*. Buenos Aires, Ampersand, 2020 (María Celeste Riscino) 295

Documentos

EDICIÓN CRÍTICA DEL *LUCIDARIO* ROMANCEADO CASTELLANO
(BIBLIOTECA HISTÓRICA MARQUÉS DE VALDECILLA, MS. 148)

MARIO COSSÍO OLAVIDE¹
Universidad de Alcalá

El *Elucidarium* de Honorio de Autun fue pensado como una herramienta para la educación del clero menos entendido en los rudimentos del cristianismo. Fue escrito en un momento de la historia medieval, los albores del siglo XII, cuando el afán de clasificar y explicar la creación que caracterizaría al escolasticismo tardío, esa ansia totalizante por armonizar el orden celeste de los teólogos con las observaciones de los antiguos y los medievales sobre el mundo sensible, aún no había levantado vuelo. Por contraste, este librete tiene un programa mucho menos ambicioso al de las sumas y las enciclopedias del siglo XIII, producidas por los intelectuales formados en las otrora recientes pero pujantes órdenes mendicantes, obras nacidas en el contexto del redescubrimiento europeo del Aristóteles *arabicus*. Repitiendo una estructura que puede retrotraerse a Platón y a Agustín de Hipona, pero que Honorio debe a

¹ Este artículo es fruto de la colaboración con el proyecto de investigación “HERES. Patrimonio textual ibérico y novohispano. Recuperación y memoria” (CM, 2018-T1/HUM-10230) de la Universidad de Alcalá (2019-2023). Deseo agradecer los valiosos comentarios y sugerencias de David Arbesú y Ricardo Pichel.

Incipit XLI (2021), 143-228

Entregado: 2/9/2021 - Aceptado: 19/10/2021

los diálogos compuestos por su maestro, Anselmo de Canterbury, la obra es una conversación entre un *magister* (M) y su *discipulus* (D). El estudiante formula preguntas que su maestro responde, al que le demanda, ocasionalmente, que explique más extensamente los temas más complicados. Este desarrollo le permite al docente disertar ortodoxamente sobre los aspectos más importantes de la doctrina cristiana (la creación y sus agentes, el hombre, la salvación, el bien y el mal, la redención, la vida ultraterrena y el juicio final).

La gran popularidad de este libro durante la Edad Media, confirmada por los varios cientos de manuscritos supervivientes en bibliotecas europeas y norteamericanas, tuvo otra continuación a partir del siglo XIII en las tradiciones vernáculas del continente, con traducciones a, virtualmente, todas las lenguas románicas y germánicas (Lefèvre, 1954: 17-49; Ernst, 1989; Ruhe, 1993; Robecchi, 2017: 12-14).

A pesar de que algunos manuscritos del texto latino sobreviven en bibliotecas ibéricas –quizá el más notorio en la biblioteca del arzobispo de Toledo Rodrigo Ximénez de Rada–², el interés por traducirlo en la Península parece haber sido menor que en otras áreas culturales, como Francia o Italia. Sabemos solamente de dos obras producidas en castellano entre los siglos XIII y XIV que pueden vincularse al *Elucidarium* –con un silencio total en las tradiciones gallego-portuguesa y catalano-aragonesa–. La primera es el *Lucidario*, escrito antes de 1294 por miembros del entorno catedralicio de Toledo y bajo el auspicio de Sancho IV (BETA texid 1242), una obra vagamente inspirada en la estructura de *quaestiones* del tratado latino y cuya génesis sigue siendo motivo de debate entre los especialistas³.

² Se trata del Ms. 23-H (fols. 132r-155v) de la colección legada al monasterio cisterciense de Santa María de la Huerta (Rojo Orcajo, 1929: 212-213), conservado actualmente en la Biblioteca Pública de Soria.

³ Además de los numerosos (y a menudo incorrectos) trabajos de Kinkade, pueden consultarse las aportaciones de Biaggini (1997), Márquez Villanueva (1997), Montero (2001, 2003) y Sacchi (2007, 2009).

La segunda obra es el *Lucidario romanceado* que se edita aquí (BETA texid 13664)⁴. Se trata de una traducción bastante fiel, aunque por momentos deficiente, del manual de Honorio. Sobrevive en un códice único del siglo xv, el Ms. 148 de la Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla de la Universidad Complutense de Madrid. El manuscrito facticio, descrito en detalle por Türk (1993) y Sánchez de Mariana (2002, 2019), transmite en su primera parte (fols. 1-110, en romanos, BETA manid 2352) obras de educación clerical escritas entre el siglo xiv y la primera década del xv: un manual litúrgico (BETA cnum 3457), uno sacramental atribuido a Rodrigo, obispo de Nempos (BETA cnum 3458) y el *Tratado de la confesión* de Juan Martínez de Almazán (BETA cnum 3459). La copia fue realizada por Pedro (“Petrus”, fol. 100r) y terminada en setiembre de 1429 (fols. 100r, 110v). La segunda parte del manuscrito, con paginación independiente (fols. 1-28bis, en romanos, BETA manid 4863), fue escrita por otra mano en una letra gótica cursiva híbrida y contiene únicamente el *Lucidario romanceado* (BETA cnum 2204), que parece haber sido encuadernado junto a los tratados religiosos por su afinidad temática.

Esta parte del manuscrito no tiene indicaciones de cuándo y por quién fue ejecutada, aunque sí una anotación marginal con los nombres de “Juan Cabeza” y “Juan Pérez” (fol. 28r). Si el primer nombre se refiere al obispo de Coimbra, Cuenca y Burgos Juan Cabeza de Vaca (m. 1413), esto permitiría datarla entre las últimas décadas del xiv y no más allá de la segunda década del xv. Sea como fuere, no se trata de la traducción original, sino de una copia de segunda generación. Esto es evidente en los muchos y habituales errores atribuibles a la copia memorística de los manuscritos, como largas duplografías (en MI.27-DI.29 y DIII.6-MIII.8),

⁴Se propone este título sobre la base de lo que sostiene el anónimo traductor en el *incipit* y para distinguirlo de su más conocido pariente regio, con el que ha sido ocasionalmente confundido.

saltos de igual a igual (MI.24, MI.58-DI.59, MI.133, MII.25, DII.101-MII.101 y MIII.23), confusiones vocálicas y trivializaciones.

Algunas características del lenguaje de la copia permiten datar su modelo romance entre el último cuarto del siglo XIII y la primera mitad del XIV: acepciones como *cuento* ('cómputo, número'), formas propias del periodo como *batear*, *eleitos* ('elegidos'), *trayó* (del v. *traer*, 'traicionar'), *viespra* ('víspera'), *uebra* ('labor, trabajo'), *sieгло* ('mundo, vida terrenal'), *ídulos*, así como formas verbales arcaicas como *andidieron*, *uyasse* (variante del v. *uviar*, en este caso, 'tener tiempo de'), *vensca* (por *venzca*, terminación incoactiva del subjuntivo del v. *vencer*).

El texto también abunda en términos y soluciones gráficas latinizantes —que en la edición son interpretadas como sus equivalentes romances—, como *árbores*, *aqua* (> *acá*), *bolutación*, *cerquan* (> *cercan*), *cursu*, *destro*, *generatió*, *lux*, *martirium*, *órdines*, *palatio*, *relexados*, *resurección*, *sex*, *plaga* ('herida', aunque también aparece *llaga*) y *unde*. Estos aspectos, a los que se debe sumar la tendencia traductora *verbo ad verbum*, con la que el traductor vierte, sin más, la sintaxis latina al castellano, suponen un desafío adicional para datar de forma precisa el texto e invitan a un estudio de índole lingüística más profundo, que escapa a los propósitos de este trabajo. La presencia de las formas latinizantes y el derrotero que tuvo el *Elucidarium* en Europa permite inferir que la traducción fue producida en un espacio en el que el contacto entre el latín y el romance era habitual, como un monasterio o una escuela catedralicia. Geográficamente, son relevantes ciertas formas que pueden ser identificables como occidentalismos, como *eleitos*, *muichos* y *sejas* ('sillas').

Como se ha dicho, se trata de una obra imperfecta e incompleta —con lagunas que en algunos casos se deben al original y en otros al proceso de traducción y de copia—⁵. Evidencia de que el molde latino

⁵ Las ausencias más importantes son: DI.16-MI.19, DI.35-MI.35, MI.46-DI.47, DI.51-MI.51, MI.60-MI.64, MI.105-DI.106, MI.109, DI.113-MI.113, MI.141-DI.141, DI.154, DI.148-MII.23, DII.28-DII.34, DII.74-MII.76, DII.85-MII.87, DII.106-MII.106, DIII.30-DIII.32, MIII.43-DIII.44, DIII.45-MIII.48, DIII.50-DIII.55, MIII.63-DIII.69, DIII.73-MIII.73, DIII.75-MIII.76 y MIII.80-MIII.120.

estaba incompleto, o al menos desordenado, puede hallarse en el inusual salto que ocurre en la última parte del texto, que pasa de la respuesta MIII.29 a MIII.55, y solo tras MIII.80 se completa la secuencia de preguntas y respuestas comprendida entre MIII.32 y MIII.49. Saltos del segundo tipo, del traductor, ocurren en las respuestas DI.154-MI.154 (de *quid* a *quid*), MI.60-MI.64 (de *similitudo Dei* a *similitudinem Dei*), MI.177 (de *liberationem* a *liberationem*) y MII.40 (de *demonstret* a *demonstrat*), mientras que los saltos de copia son evidentes en pasajes como MIII.5 (de *juizio* a *juizio*).

Para esta edición crítica se ha utilizado como referencia el texto del *Elucidarium* publicado por Lefèvre (1954), aunque se han consultado otras traducciones romances publicadas por Kleinhans (1993), Türk (2000) y Silvaggi (2010). Además, ha resultado útil la única edición del texto castellano disponible hasta este momento, realizada por Türk (1993), aunque se ha decidido partir de una nueva transcripción del manuscrito, una versión semipaleográfica que puede consultarse en el sitio web del *Hispanic Seminary of Medieval Studies* (Cossío Olavide, 2021). Sobre esta transcripción se han aplicado los criterios regularización y presentación gráfica para textos medievales de Sánchez-Prieto Borja (1998, 2011). El texto se acompaña, como es habitual en las ediciones de los lucidarios, de concordancias con la numeración de preguntas y respuestas de la edición de Lefèvre. Se marcan e identifican las citas de pasajes bíblicos (siguiendo la numeración moderna y no de la Vulgata), aunque no de otros textos patrísticos y medievales, ni ciertas atribuciones falseadas a la Biblia creadas durante la traducción (diferenciándose, por ello, mediante mayúsculas o minúsculas, la “Escritura” bíblica y la pseudo-“escritura”).

Los criterios de la edición del presente texto son los habituales: se marcan entre corchetes las adiciones editoriales y las enmiendas de mayor sustancia son indicadas en el aparato crítico en notas al pie. Cuando las enmiendas corrigen errores atribuibles al copista –como casos

de confusiones vocálicas, interpretación incorrecta de abreviaturas o duplografías—, las notas incluyen el texto latino que sustenta la corrección. Sin embargo, se respeta el texto castellano cuando este presenta variaciones respecto al modelo latino, pero cuya lectura es textualmente válida, y se ofrece en nota al pie el texto latino como referencia⁶. Solo en cuatro pasajes la deturpación es tal que se ha juzgado conveniente limitar las enmiendas y ofrecer una reconstrucción satisfactoria en notas (MI.44, MI.78, MI.106 y MIII.28).

Los tres puntos ([...]) son utilizados para indicar la omisión de pasajes breves donde hay una clara ruptura de la coherencia expositiva, pero cuya reconstrucción sería demasiado arriesgada, o de lagunas de mayor longitud, y se indica en notas el texto faltante. Sin embargo, no se emplean cuando la omisión no supone problemas para la continuidad del discurso y la lectura ofrecida es satisfactoria (como las fusiones de las respuestas MI.47-48, MII.62-63, MII.68-69, MIII.13-14, MIII.17-18, MIII.33-34 y MIII.66-67), pues es imposible determinar si la ausencia se debe al modelo latino o a una decisión del traductor.

En el aparato crítico se resaltan algunas diferencias propias de esta traducción con el texto latino más difundido, que pueden ofrecer pistas sobre a qué familia manuscrita del *Elucidarium* perteneció su antígrafo latino (nótese, por ejemplo, la variación de pecados enumerados en MI.100-MI.101 en esta edición respecto al aparato crítico de Lefèvre, o la división de la respuesta MII.41 en MII.41, DII.41b y MII.41b, que aparece en una rama específica identificada por el crítico francés). La comparación con el latín también permite notar cierto prurito ortodoxo del traductor, quien censura el “illo membro” del varón por “allí” (MI.80), o ideológico, como la notoria omisión de que el “lugar muy deletable” del paraíso se encuentra “in Oriente” (MI.69).

⁶ También se mantienen las fórmulas “Preguntó el discípulo” y “Respondió el maestro” del pasaje comprendido entre MI.96 y MI.98, a pesar de que no corresponden con las acciones que ocurren en el diálogo, pues quien pregunta es el maestro y el discípulo responde. Se toma esta decisión porque estas líneas son producto de la traducción y están ausentes en el *Elucidarium*.

Finalmente, algunos criterios editoriales propios de la edición son los siguientes: la abreviatura *ome* con lineta sobre la *m* se desarrolla como *ombre* (forma plena atestiguada en fol. 16v); *diciplo* con lineta sobre la *l* (abreviatura para *u*, como en *culpa*, fol. 11r y *culpados*, fols. 14v, 18r y 26r) se desarrolla como *dicipulo* (forma plena en fol. 12v: *dicipulos*)⁷; las abreviaturas *9* y *9* se desarrollan como *-us* para *sus* (estando ausente la variante arcaica *sos*), y como *-os* en el resto de casos, presumiendo un valor cercano al romance (*Cristos*, *micocosmos*, *Nicodemos*); debido a que el copista emplea indistintamente la lineta sobre *q* para *que* o *qui*, se desarrolla de acuerdo con el contexto de aparición.

OBRAS CITADAS

- BETA (Bibliografía española de textos antiguos), 1997. Charles Faulhaber, dir., *Philobiblon*, Berkeley: The Bancroft Library, University of California, vm136.lib.berkeley.edu/BANC/philobiblon/beta-en.html.
- BIAGGINI, Olivier, 1997. “Le débat des savoirs dans *Le Lucidario*. Un débat entre les élites et les masses?”, en Augustin Redondo, ed., *Relations entre identités culturelles dans l'espace ibérique et ibéro-américain. Vol. 2: Élités et masse: Actes du colloque organisé à la Sorbonne par le GRIMESREP les 14,15 et 16 mars 1996*, Paris: Presses de la Sorbonne Nouvelle, 11-24.
- COSSÍO OLAVIDE, Mario, 2021. *Lucidario romanceado*, en Francisco Gago Jover, ed., *Digital Library of Old Spanish Texts*, Madison: Hispanic Seminary of Medieval Studies, hispanicseminary.org/textconc-en.htm.
- ERNST, Ursula, 1989. “Neu aufgefundene Handschriften des ‘Elucidarium’ von Honorius Augustodunensis”, *Scriptorium*, 43.2: 289-312.

⁷ Esta decisión se toma a pesar de la conocida variación en el castellano medieval entre *diciplo*~*dicipulo*.

- KLEINHANS, Martha, 1993. 'Lucidere vault tant a dire comme donnant lumiere'. *Untersuchung und Edition der Prosaversionen 2, 4 und 5 des Elucidarium*, Tübingen: Max Niemeyer Verlag.
- LEFÈVRE, Yves, 1954. *L'Elucidarium et les Lucidaires. Contribution, par l'histoire d'un texte, a l'histoire des croyances religieuses en France au moyen âge*, Paris: E. de Boccard.
- MÁRQUEZ VILLANUEVA, Francisco, 1997. "El caso del averroísmo popular español (hacia *La Celestina*)", en José Luis Canet y Rafael Beltrán, eds., *Cinco siglos de Celestina. Aportaciones interpretativas*, València: Universitat de València, 121-132.
- MONTERO, Ana, 2001. *El Lucidario. Doctrina cristiana y heterodoxia en la corte de Sancho IV*, Ann Arbor: University of Michigan, tesis doctoral.
- , 2003. "El *Lucidario* de Sancho IV. Redefinición de su relación textual con el *Elucidarius* de Honorius Augustodunensis y el *Setenario* de Alfonso X", en Rosalynn Voaden, René Tixier, Teresa Sánchez Roura y Jenny Rebecca Rytting, eds., *The Medieval Translator. Traduire au Moyen Âge. Vol. 8: The Theory and Practice of Translation in the Middle Ages*, Turnhout: Brepols, 49-59.
- ROBECCHI, Marco, 2017. *Il Lucidario bergamasco (Biblioteca Civica Angelo Mai, ms. MA 188)*, Milano: Ledizioni.
- ROJO ORCAJO, Timoteo, 1929. "La biblioteca del arzobispo don Rodrigo Jiménez de Rada y los manuscritos del monasterio de Santa María de Huerta", *Revista eclesiástica. Tercera época*, 1.3: 196-219.
- RUHE, Ernstpeter, ed., 1993. *Elucidarium und Lucidaires zur Rezeption des Werks von Honorius Augustodunensis in der Romania und in England*, Wiesbaden: Dr. Ludwig Reichert Verlag.
- SACCHI, Luca, 2007. "Apuntes para una edición crítica del *Lucidario* del rey Sancho IV de Castilla", *Incipit*, 27: 113-186.
- , 2009. *Le domande del principe. Piccole enciclopedie dialogiche romanze*, Milano: Edizioni Universitarie di Lettere Economica Diritto.

- SÁNCHEZ MARIANA, Manuel, 2002. “Tratados litúrgicos, en castellano”, en Jesús Cañete Ochoa, ed., *Civitas librorum. La ciudad de los libros. Alcalá de Henares 1502-2002*, Alcalá de Henares: Universidad de Alcalá de Henares, 124.
- , 2019. “BH MSS 148”, en Antonio López Fonseca y Marta Torres Santo Domingo, eds., *Catálogo de manuscritos medievales de la Biblioteca Histórica ‘Marqués de Valdecilla’ (Universidad Complutense de Madrid)*, Madrid: Universidad Complutense, 709-711.
- SÁNCHEZ-PRIETO BORJA, Pedro, 1998. *Cómo editar los textos medievales. Criterios para su presentación gráfica*, Madrid: Arco/Libros.
- , 2001. *La edición de textos españoles medievales y clásicos. Criterios de presentación gráfica*, San Millán de la Cogolla: Cilengua.
- SILVAGGI, Alessandra, 2010. *Lucidari. Edizione critica del volgarizzamento provenzale dell’ Elucidarium di Onorio d’Autun (ms. Carpentras 157)*, Trento: Università degli Studi di Trento, tesis doctoral.
- TÜRK, Monika, 1993. “‘La tehologia es saber que fabla de Dios e de los angeles’ – Die rezeption des Elucidarium in Spanien”, en Ernstpeter Ruhe, ed., *Elucidarium und Lucidaires. Zur rezeption des werks von Honorius Augustodunensis in der Romania und in England*, Wiesbaden: Dr. Ludwig Reichert Verlag, 75-147.
- , 2000. ‘*Lucidaire de grant sapientie*’. *Untersuchung und Edition der altfranzösischen Übersetzung I des ‘Elucidarium’ von Honorius Augustodunensis*, Tübingen: Max Niemeyer Verlag.

Aquí se comiença el libro que es llamado Lucidario, que se siguen en él todas las escrituras oscuras.

[E]n el nombre de Dios e de santa María, quiérovos contar de un libro que fue trasladado de latín en romance. Este libro es llamado por no[m]bre *Lucidario*. “Lucidario” tanto quiere dezir como alumbramiento de las escrituras que son oscuras. Este libro fizo un santo ombre, e él mesmo era discípulo e maestro.

[DI.1] E preguntó el discípulo al maestro e dixo: –¡Oh tú, glorioso maestro! Ruégote que me respondas a todo lo que yo te preguntare, en manera que sea a honra de Dios e de santa María su madre e de toda la corte celestial e a provecho de santa Iglesia.

[MI.1] Respondió el maestro: –Si Dios me ayudare yo compliré mi voluntad, e non dexaré por trabajo que yo pueda aver.

[DI.2] Preguntó el discípulo: –Dizen que ninguno non sabe qué cossa es Dios, onde te ruego que aquí comencemos. Primero ademuéstrame qué cossa es Dios.

[MI.2] Respondió el maestro: –Quando combiene al ombre saber qué cossa es Dios, espiritual sustancia es, tan grande e tan llenero e espiritual⁸ que non podría ombre asmar nin saber.

[DI.3] Preguntó el discípulo: –¿Cómo se pued entender [que] Trinidad es un Dios?

[MI.3] Respondió el maestro: –Cata cómo es. Tres cosas son ante el sol: la substancia, que llaman cuerpo, e el resplendor e la calentura; estas tres cosas non se pueden departir. Si por aventura quisieres toller e apartar el resplendor del sol non avría lumbré en el mundo. La substancia que [es] este fuego se entiende por el Padre, el resplendor por el Fijo, la calentura por el Espíritu.

[DI.4] Preguntó el discípulo al maestro: –¿Por qué es llamado Padre?

⁸espiritual] sual.

[MI.4] –Es⁹ comienzo [e] es fuente, de quien todos los bienes del cielo e de la tierra manan.

[DI.5] Preguntó el discípulo: –¿Por qué es llamado [Iv] Fijo?

[MI.5] Respondió el maestro: –El Fijo es engendrado del Padre así como el resplendor sale del sol e nace.

[DI.6] Preguntó el discípulo: –¿Por qué es llamado Espíritu Santo?

[MI.6] –El Espíritu Santo sale e es aspirado de amos a dos, es llamado amor del Padre. Aquella fuerza divinal¹⁰ [que crio todas las cossas]¹¹ es llamada Padre, aquella fuerza que contiene todas las cossas que non tornen¹² nada es llamado Fijo, aquella fuerza [que] aspira¹³ e faze¹⁴ vevir e onra todas las cossas es llamada Espíritu Santo. Del Padre, por el Fijo, en el Espíritu Santo son todas las cosas. Por el Padre devemos entender *memoria*¹⁵, por el Fijo *entendimiento* e por el Espíritu Santo *voluntad*, ca el Espíritu Santo es voluntad del Padre e del Fijo.

[DI.7] Preguntó el discípulo: –Maguer que grand merced e gra[n]d piedat mana del Padre, ¿por qué non es llamado madre?

[MI.7] Respondió el maestro: –Engendramiento sale principalmente del padre.

[DI.8] Preguntó el discípulo: –Maguer que la virtud e la sapiencia sea dicha del Fijo, ¿por qué non es llamado fija?

[MI.8] Respondió el maestro: –Porque el fijo semeja más al padre que non fija.

⁹Es] el.

¹⁰divinal] dinidat.

¹¹E: “quae omnia creando patrat”.

¹²tornen] torne. E: “dissolvantur”.

¹³aspira] aspire. E: “quae vero inspirando vivificat et ornat”.

¹⁴faze] fazen.

¹⁵memoria] mejoría. E: “Pater memoria”.

[DI.9] Preguntó [el] discípulo: –El Espíritu Santo, ¿por qué non es llamado fijo de amos e dos, que el uno fuesse padre e el otro fuesse madre?

[MI.9] –El Espíritu Santo es semejable e egual sale del Padre e del Fijo; e él es un ligamiento de toda la divinidad.

[DI.10] Preguntó el discípulo al maestro: –¿Dios dó está?

[MI.10] –Maguer en todo lugar sea segund su poder, en el enteletual cielo está espiritualmente.

[DI.11] Preguntó el discípulo: –¿Qué quiere dezir esto?

[MI.11] Respondió el maestro: –Tres cielos son: el uno es corporal, que vemos cada día; el otro espiritual, en que moran los ángeles; e[l] tercero enteletual, en que los santos veen la Santa Trinidad cara por cara.

[DI.12] Preguntó el discípulo: –¿Cómo está Dios todo en todo lugar siempre, [2r] e semejable, [e] otrosí en ningún lugar?

[MI.12] Respondió el maestro: –Por eso [es] dicho estar todo en un lugar, porque es tan poderoso en un lugar como en otro. En el cielo como en la tierra e en el infierno semejable es, que ante que el ombre pueda asmar, Él es en oriente e en occidente. E por esso es dicho estar siempre en un lugar, e por esso non cabe en ningún lugar, ca Él contiene todas las cossas en cielo e en tierra.

[DI.13] Preguntó el discípulo: –¿Sabe Dios todas las cosas que son passadas e son agora?

[MI.13] Respondió el maestro: –Verdaderamente sabe Dios todas las cossas que son passadas e las que han de venir e son agora. Ante que el mundo fuesse criado, Dios conoció los nombres de los ángeles e de los arcángeles e de los ombres, e coñoció las costumbres de los ombres e los pensamientos e los dicho[s] e los fechos de cadaúno. E por esso le llaman los griegos en sus lenguajes *teos*¹⁶, tanto quiere dezir como ‘Dios vee todas las cossas’.

[DI.14] Preguntó el discípulo: –¿Cómo fabla Dios con los ángeles e con los ombres?

¹⁶ *teos*] leteos. E: “unde, graece *theos*, id est omnia videns, dicitur”.

[MI.14] Respondió el maestro: –Fabla a los ángeles en aspiramiento e a los ombres por los ángeles como por mensajeros.

[DI.15] Preguntó el discípulo al maestro: – [Pues] Dios [non] ovo nunca començamiento¹⁷, ¿[devemos]¹⁸ crer si vino¹⁹ señero ante que el mundo se creasse?

[DI.15] Respondió el maestro: –La Escritura lo dize: “Todo lo que es fecho era vida en Él” (Jn 1,3-4). Esto da a entender que todas las criaturas²⁰ del mundo, ante que fuessen fechas, todas estavan como vivas en la voluntad de Dios e en el su heredamiento. Por ende, pon en ensiemplo el carpentero: ante que faga la casa, primero asma en su coraçón cómo la fará e todo lo que ha menester.

[DI.20] Preguntó el discípulo al maestro: –¿Crio el mundo por partidas?

[MI.20] Respondió el maestro: –Todo lo crio en uno e en una [2v] ora, ca dize la Escritura que “Aquel que biene sin començamiento e sin fin crio²¹ todas las cosas en uno” (Eclo 18,1).

[D] Preguntó el discípulo: –¿Departíalas por partidas en sex días?

[MI.20] Respondió el maestro: –En los tres días crio los elementos e en los otros tres crio todo lo ál que son en los elementos²². En el primero día fizo la lux espiritual e toda la angelical criatura²³, e en el segundo día crio e fizo el cielo e dende partió [...]:²⁴ de la angelical criatura, e

¹⁷ començamiento] commencamiento. E: “Cum Deus sine initio fuerit”.

¹⁸ E: “numquid”.

¹⁹ E: “duxerit”.

²⁰ criaturas] scripturas. E: “omnem creaturam semper fuisse visibilem in Dei praedestinatione”.

²¹ crio] con. E: “Qui manet in aeternum creavit omnia simul”.

²² E: “M: –Omnia simul et semel fecit, ut dicitur: ‘Qui manet in aeternum creavit omnia simul’. Distinxit autem omnia per partes sex diebus, tribus elementa et tribus ea quae sunt infra elementa”.

²³ E: “Prima itaque die fecit diem aeternitatis, scilicet spiritualem lucem, et omnem spiritualem creaturam”.

²⁴ E: “Secunda die caelum quod spiritualem creaturam secernit a corporali”.

en el tercero²⁵ día fizo la mar e la tierra. E en los otros tres días crio el sol e la luna e las estrellas en el más alto elemento, que llaman fuego. En el segundo día, [...] ²⁶, que llaman agua, puso los peces en el más vaxo lugar del agua, e las abes puso en el más alto lugar, que llaman aire. En el tercero día crio las bestias e el ombre de otro elemento que llaman tierra.

[DI.21] Preguntó el discípulo: –¿Los elementos sienten a Dios?

[DI.21] Respondió el maestro: –Cuantas cossas fizo Dios en el cielo e en la tierra, todas sienten e obedecen al su Criador, e viven de Dios e sienten. E el cielo siente a Dios, e la tierra, e es a su mandamiento, ca así lo dize la Escritura: “que fizo los cielos a entendimiento” (Sal 136,5). El sol e la luna e las estrellas sienten e obedecen a Dios, ca cumplen su cursu segund el ordenamiento de Dios. E la tierra e los árboles sienten e obedecen a Dios, que a sus tiempos lievan sus frutos. E la mar e los ríos e los vientos sienten e obedecen a Dios, ca por su mandamiento crecen e descrecen e están en sus lugares. Los muertos le sienten cuando por su mandamiento son resucitados. En el infierno sienten e obedecen a Dios cuando por su mandamiento salen las almas fuera. E las bestias mudas sienten e obedecen a Dios cuando guardan la ley que les dio.

[DI.22] Preguntó el discípulo: –¿Qué quiere dezir que diz la Escritura: “Fecho es en la viespra e por fazer en la mañana²⁷” (Gn 1,5)?

[MI.22] E respondió [el] maestro: –La viespra es fin de la cossa acabada, [3r] la mañana es començamiento de la cosa que oviere ombre a fazer.

[DI.23] E preguntó el discípulo: –Ruégote que me abras la palabra, ca non lo entiendo bien.

[MI.23] E respondió el maestro: –Primeramente, Dios, que es rey muy poderosso, fizo para sí un palacio muy alto e muy bueno que llaman el Regno de los Cielos. Dessí fizo el mundo muy mesquino e estableció el infierno en un lugar muy suzio e muy malo. En el palatio del cielo

²⁵tercero] teraro.

²⁶E: “Secunda die in medio elemento, quod est aqua, pisces et volucres”.

²⁷E: “Factum est vespere et mane”.

estableció e ordenó un certero cuento de ángeles e de santos, e que non combiene trespasar [e]²⁸ á mester que sea cumplido. Este cuento quiso Dios que fuesse cumplido de ángeles e de ombres. Este cuento departió en diez órdenes, las nueve que fuessen de ángeles e la dezena de ombres.

[DI.24] E preguntó el discípulo: –¿Por qué partió nueve órdenes de ángeles?

[MI.24] –Por la Trinitat, que es tres vezes [tres en] nueve²⁹.

[DI.25] E preguntó el discípulo: –¿Por qué la una orden de los ombres es apartada?

[MI.25] E respondió el maestro: –Por que la unidat³⁰ e la Trinitat fuesse alabada e honrada de los ángeles primeramente, e después de los ombres.

[DI.26] E preguntó el discípulo: –¿Por qué quiso Dios que el cuento de los escogidos fuese de los ángeles e de los ombres?

[MI.26] E respondió el maestro: –Dos principales criaturas fizo Dios: la [una] espiritual e la otra corporal, e Él quiso ser alabado³¹ de la una e de la otra criatura; en el cielo, de los ángeles; e en la tierra, de los ombres.

[DI.27] E preguntó el discípulo: –¿Cómo fueron fechos los ángeles?

[MI.27] E respondió el maestro: –Cuando³² dixo Dios: “Sea fecha luz” (Gn 1,3).

[DI.28] E preguntó el discípulo: –¿Dixo aquellas palabras?

[MI.28] E respondió el maestro: –Non, mas por aquestas palabras es demostrado a nós la natura d’ellos, cuando fue llamada luz.

[DI.29] E preguntó el discípulo: –¿Cuál es la natura de los ángeles?

²⁸ E: “quem nec liceret excedi et quem necesse esset compleri”.

²⁹ E: “Propter Trinitatem: in novenario enim numero ternarius tertio fit repetitus”.

³⁰ unidat] umanidat. E: “unitatem”.

³¹ alabado] acabado. E: “laudari”.

³² Cuando ángeles? E respondió el maestro *dupl.*

[MI.29] E respo[n]dio [3v] el maestro: –Es espiritual fuego, segund dize la Escritura: “que faze sus ángeles de flama e de fuego” (Heb 1,7).

[DI.30] E preguntó el discípulo: –¿Han nombre los ángeles?

[MI.30] E respondió el maestro: –Tan grand nombre han en lo que les dizen ángeles que non han menester otros nombres³³.

[DI.31] E preguntó el discípulo: –¿Micael e Gabriel e Rafael [non]³⁴ son nombres?

[MI.31] E respondió el maestro: –Non son nombres, mas sobrenombres que les pusieron los ombres. Los ángeles non han nombres propios en el cielo, donde Lucifer fue llamado Satanás. Tanto quiere dezir Satanás como contrario de Dios³⁵.

[DI.32] E preguntó el discípulo: –¿En qué fue contrario de Dios?

[MI.32] E respondió el maestro: –Cuando Lucifer se vio más fermosso e más honrado que todos los otros ángeles quiso ser igual de Dios e aun mayor.

[DI.33] E preguntó el discípulo: –¿En qué manera quiso ser igual de Dios e mayor?

[MI.33] E respondió el maestro: –A mal de su grado, de Dios quiso tomar mayor lugar que le abía dado e ser señor de los otros ángeles³⁶.

[DI.34] E preguntó el discípulo: –¿Qué le conteció estonces?

[MI.34] E respondió el maestro: –Fue echado luego del palacio en que estava e fue cercado en la cárcel. E así como era primero muy claro e muy fermosso, así después fue tornado muy negro e muy suzio. El que era primero muy honrado fue después muy deshonorado.

[DI.36] E preguntó el discípulo: –¿Cuánto tiempo estudio en el cielo?

³³ E: “Tanta scientia est in angelis, ut non indigeant nominibus”.

³⁴ E: “non sunt nomina?”.

³⁵ E: “Magis sunt agnomina, quia ab accidenti sunt eis ab hominibus imposta, cum ea non habeant in caelis propria; unde et primus angelus ab accidenti Sathael, id est Deo contrarius, nomen accepit”.

³⁶ E: “Meliozem statum, quam ei Deus dedisset, voluit, Deo invito, arripere et aliis per tyrannidem imperare”.

[MI.36] E respondió el maestro: –“En verdat non estido” (Jn 8,44) una ora entera³⁷, ca luego fue criado e luego pecó e fue echado del cielo.

[DI.37] E preguntó el discípulo: –¿Por qué non estido más en el cielo?

[MI.37] E respondió el maestro: –Por que non uyasse gustar del dulçor perdurable, que tan aína quiso tomar el lugar que non le convenía.

[DI.38] E preguntó el discípulo [4r]: –Los otros que con él cayeron, ¿iqué pecado fizieron?

[MI.38] E respondió el maestro: –Porque consentieron con él.

[DI.39] E preguntó el discípulo: –¿Cómo conteci[ó]?

[MI.39] Respondió el maestro: –Mucho plugo a ellos lo que Lucifer abía fecho.

[DI.40] E preguntó el discípulo: –¿Qué les conteció por eso?

[MI.40] E respondió el maestro: –Luego fueron echados con su señor dentro en los infiernos. Los otros, en [e]ste tenebrosso aire arderan tan bien como si estudiessen dentro en el infierno.

[DI.41] E preguntó el discípulo: –¿Por qué non cayeron todos en el infierno?

[MI.41] –Por que los justos fuessen por ellos probados e ganasen mayor corona, e los malos sean por ellos engañados. El día del juizio arderán con ellos dentro en los infiernos.

[DI.42] E preguntó el discípulo: –¿Por qué se non tornaron³⁸?

[MI.42] E respondió el maestro: –Non pudieron.

[DI.43] – [¿Por qué?]

[MI.43] –Que así como pecaron, así cayeron por sí e non por otro consejo. Así non merecieron aber ayuda nin poderío de levantarse, porque

³⁷ entera] antera.

³⁸ tornaron] coronaron. E: “Quare non sunt reversi?”

ellos de su propia mala voluntad pecaron, por eso perdieron la voluntad de todo bien; ca nunca amaron, por eso nunca tornaron³⁹.

[DI.44] E preguntó el discípulo: –¿Por qué non los redimió Jesucristo como a los ombres?

[MI.44] E respondió el maestro: –Los ángeles⁴⁰ todos fueron en uno criados, e non de un ángel, así como los ombres son nacidos de un ombre. Por ende, si Jesucristo tomase ang[e]llical natura⁴¹ de un ángel, aquel señoero⁴² redimió, los otros non⁴³ serían redemidos fuera de natura. Aquel señoero⁴⁴ non sería redemido cuando Dios non pudiesse morir⁴⁵.

[DI.45] Preguntó el discípulo: –¿Por qué non crio Dios tales ángeles que non pudiesen pecar?

[MI.45] Respondió el maestro: –Por complir justicia, que algún merecimiento fue [se en] ellos⁴⁶ que doviesses⁴⁷ galardonar derechamente⁴⁸. Si así fuessen criados que non pudiesen pecar, serían tan fuerte llegados que non abrían merecimiento e semejaría que fazían como forçados. Dios les dio libre arbitrio que de su grado quisieren e escugiessen el bien e, si esto de su grado escugiessen, abrían por ende galardón que nunca podrían pecar.

³⁹ E: “Quia sicut nullo instigante ceciderunt, ita nullo adjuvante surgere debuerunt, quod eis erat impossibile. Et aliud eis oberat: quia sponte sua malum elegerunt, juste ablata est eis voluntas totius boni. Et ideo non volunt et, quia nolunt, nunquam redire poterunt”.

⁴⁰ ángeles + e.

⁴¹ natura] criatura.

⁴² señoero] señor.

⁴³ non] e.

⁴⁴ señoero] señor.

⁴⁵ “Por ende, si Jesucristo tomase angelical natura de un ángel, aquel señoero redimiera e los otros non serían redemidos fuera de natura. Aquel señoero non sería redemido por Dios cuando non pudiesse morir”. E: “Ideo, si Christus ab uno angelo angelicam naturam sumeret, illum solum redimeret; alii extra redemptionem remanerent. Nec illum solum redimeret, cum mori non posset”.

⁴⁶ en ellos] dellos.

⁴⁷ doviesses] doviessen.

⁴⁸ E: “Propter justitiam, ut aliquod meritum illorum esset, quod juste remunerare debuisset”.

[DI.46] E preguntó el discípulo: –Cuando Dios sabía que ellos tan malos serían, ¿por qué los crió?

[...] ⁴⁹

[MI.47-48] E respondió el maestro: –Los otros ángeles non devieran [4v] por ellos ser recobrados si non fuesen tales cuales estos serían si oviesen fíncado; nin la pena de los que pecan non sería, lo que non podría ser. Cual ora aquellos pecaron, luego fueron [...] llenos de ciencia; mas por esso non lo sopieron todo⁵⁰. E quanto la su natura es más sutil que la natura de los ombres [...] ⁵¹ por esso non saben lo que es de benir si non cuando aprenden de lo que es passado e quanto Dios dexa saber. Los pensamientos e las voluntades de los ombres non puede ninguno saber si non Dios e a quien Él lo quisiere descubrir.

[DI.49] Preguntó el discípulo: –¿[Los] ángeles malos pueden fazer lo que quisieren?

[MI.49] Respondió el maestro: –Bien quieren fazer, mas non pueden. Para fazer mal, bien son ligeros e afíncados, mas non tanto quanto ellos querrían, si non quanto lo[s] buenos ángeles les consinten.

[DI.50] Preguntó el discípulo: –¿Qué dizes de los buenos ángeles?

[MI.50] Respondió el maestro: –Después que los malos cayeren del cielo, los buenos fueron así confirmados⁵² que nunca pudiessen pecar.

[DI.52] Preguntó el discípulo: –¿Por qué non fueron los malos confirmados?

[MI.52] Respondió el maestro: –Non quisieron tanto esperar.

[DI.53] Preguntó el discípulo: –¿El pecado de los que cayeron fue achaque e confirmamiento de los otros?

⁴⁹ E: “M: –Propter ornatum sui operis. Ut enim pictor nigrum colorem substernit, ut albus vel rubeus pretiosior sit, sic collatione malorum justi clariores fiunt. D: –Cur non creavit alios angelos pro eis?”.

⁵⁰ E: “nam ut illi peccaverunt, mox in poenas proruerunt. D: –Sciunt daemones omnia? M: –Ex angelica natura inest eis plurima scientia; non tamen sciunt omnia”.

⁵¹ E: “tanto in omnibus artibus peritiores sunt quam ullus hominum”.

⁵² confirmados] confirmados.

[MI.53] Respondió el maestro: –Non, mas su merecimiento bueno, que non quisieron pecar cuando vieron que los [otros] querían pecar, e ellos estudiaron muy firmes e obedieron a Dios su Señor. Por aquello que fizieron obieron luego galardón e la confirmación que merecieron. E fueron luego certeros de la bienandança que obieron.

[DI.54] Preguntó el discípulo: –¿Cuál forma han los ángeles?

[MI.54] Respondió el maestro: –En una manera an forma de Dios. E así como la imagen faze ombre de cera e la pinta, así⁵³ la imagen de Dios es pintada en ellos.

[DI.55] Preguntó el discípulo: –¿Cuál es aquella imagen e aquella semejança?

[MI.55] Respondió el maestro: –En aquellos que son [luz], sus cuerpos son muy claros e muy fermosos⁵⁴.

[DI.56] Preguntó el discípulo al maestro: –¿Pueden saber e fazer⁵⁵ todas cossas?

[MI.56] Respondió el maestro: –Non ha en el [5r] cielo cosa, nin en la tierra, que se les pueda asconder, ca todas las cosas veen e[n]⁵⁶ Dios, e todo lo que quieren pueden fazer sin trabajo ninguno.

[DI.57] E preguntó el discípulo al maestro: –¿Por el pecado de los que cayeron menguó el cuento de los ángeles?

[MI.57] E respondió el maestro: –Non por cuento⁵⁷, mas por que fuese⁵⁸ cumplido de los buenos ángeles fue el ombre criado para cumplir la falta de los que cayeron.

[DI.58] E preguntó el discípulo: –¿Únde fue el ombre criado?

[MI.58] E respondió el maestro: –De espiritual sustancia e de corporal.

[DI.59] [–¿De dónde corporal?]⁵⁹

⁵³ así *dupl.*

⁵⁴ E: “In eo quod sunt lux, quod sunt incorporei et omni pulchritudine decorati”.

⁵⁵ fazer + e saber.

⁵⁶ en + a. E: “Nihil est in rerum natura quod eos lateat, cum in Deo omnia conspiciant”.

⁵⁷ cuento] cuente.

⁵⁸ fuese] fuesen.

⁵⁹ E: “Unde corporalis?”.

[MI.59] –De los quatro elementos. E por ende es llamado *micocosmos*, que quier dezir ‘menor mundo’. El ombre ha de la tierra carne, e de la agua sangre, e del aire espiramento, e del fuego ha calor. El ombre ha la cabeça redonda en manera del cielo, en el qual dos ojos⁶⁰ resplandecen así como dos lumbres. El pecho, en que es rehuelgo e la tose⁶¹ se buelbe o se torna, semeja el aire en que los bientos e los tronidos se rebuelben. El biente, que recibe todas las biandas e todos bebrajes, semeja a la mar que recibe todos ríos. Los pies que sostienen el ombre, semeja[n] la tierra que sostiene todas las cossas. D[e]l celestial fuego recibe el viso, del aire más alto recibe el oír, del aire más vaxo recibe el oler, del agua recibe el comer e el beber, de la tierra el tañer. Otrosí por natura de las piedras ha el ombre los huessos duros. Como los árboles a su tiempo enverdecen e las viñas a su tiempo reverdecen, otrosí los cavellos del ombre encanecen. Seso ha el ombre, como las otras animalias.

[DI.60] E preguntó el discípulo: –¿Dónde se crio el ombre espiritual?

[MI.60] E respondió el maestro: –Segund creemos, de espiritual fuego, en el qual imagen de Dios e de semejança de Dios es figurada.

[...]

[MI.64] [...] ⁶² que así como Dios señorea en el cielo, que así el ombre enseñorasse a las otras criaturas en la tierra.

[DI.65] Preguntó el discípulo: –¿Por qué crio Dios todas las otras criaturas cuando el ombre [non] había [5v] menester d’ellas?

[MI.65] Respondió el maestro: –Porque ante sopo Dios que el ombre abía de pecar e abría menester todas las cossas.

⁶⁰ ojos] celos. E: “duo oculi”.

⁶¹ tose] cosa. E: “tussis versatur”.

⁶² E: “D: –Unde nomen accepit? M: –Cum esset minor mundus, accepit nomen ex quatuor mundi climatibus, quae graece dicuntur anathole, disis, arctos, mesembria, quia genus suum quatuor partes mundi erat impleturum. In hoc etiam habuit similitudinem Dei, ut, sicut Deus praees omnibus in caelo, sic homo praeeset omnibus in terra”.

[DI.66] E preguntó el discípulo: –¿Crio Dios las moscas e las pulgas e las otras cossas que empecen al ombre?

[MI.66] Respondió el maestro: –Tan grand voluntad metió Dios en criar las moscas e las pulgas e las formigas como en las otras cossas.

[DI.67] E preguntó el discípulo: –¿Por qué crio las tales cossas que fazen pessar al ombre?

[MI.67] –Todas las crio “a su alabança e a su gloria” (Ef 1,6). Las moscas e las pulgas e las otras cossas que son contrarias del ombre todas las crio Dios por abaxar las sobervias del ombre, que quando el ombre quisiere pecar, que asme qué cossa es. Por ende, al Faraón⁶³ ossos nin leones non lo pudieron apremiar, si non moscas e ranas e langostas e otros vestiglos malos. Las formigas e los sapos e todas las otras cossas malas son criadas por que los ombres tomen ensiemplos de vevir como ellas biven. Quando el ombre bien se comediere segund la Ley, devía parar mientes en todas las cosas que Dios crio, ca mucho buen ensiemplo puede⁶⁴ tomar, ca todas buenas cossas crio Dios por amor del ombre.

[DI.68] Preguntó el discípulo: –¿Dó fue el ombre criado⁶⁵?

[MI.68] Respondió el maestro: –El ombre fue criado en Ebrón, allí morió, después fue soterrado e puesto en paraíso.

[DI.69] Preguntó el discíp[u]lo: –¿Qué cosa es paraíso o dó está?

[MI.69] Respondió el maestro: –El paraíso es un lugar muy deletable⁶⁶ en que están muchos árboles e muchos placeres. Los árboles son de muchas maneras, así como podredes saber⁶⁷, que si el ombre comiere de un árbol al cual dizen *ligno*⁶⁸ nunca embejecería nin morría.

[DI.70] Preguntó el discípulo: –¿[Dó] fue la mujer criada?

⁶³ al faraón] ha haron. E: “Pharaonem”.

⁶⁴ puede] pueden.

⁶⁵ criado] criados.

⁶⁶ E: “Locus amoenissimus in Oriente”.

⁶⁷ E: “ut, si homo congruo tempore de uno comederet, nunquam amplius esuriret, congruo tempore de alio, et nunquam sitiret, de alio vero, et nunquam lassaretur”.

⁶⁸ *ligno*] ligero. E: “ligno vitae”.

[MI.70] Respondió el maestro: –Fue la mujer criada en paraíso; de la costilla del ombre la fizo Dios [6r] cuan[do] dormía.

[DI.71] Preguntó el discípulo: –¿Por qué fue criada del ombre?

[MI.71] Respondió el maestro: – [Que] así como ella fue criada de la carne del varón, así que fuesse de una voluntad en el deleite con el varón.

[DI.72] Preguntó el discípulo: –¿Por qué non fueron los ombres criados en uno con los ángeles?

[MI.72] Respondió el maestro: –En esto quiso Dios aber semejança [Adam a Él, que] así como todas las cossas bienen d'Él, que así naciessen los ombres d'él, e por ende fue criada Eva del varón⁶⁹.

[DI.73] –¿Por qué non los crio que non pudiessen pecar?

[MI.73] Respondió el maestro: –Por que obiessen mayor merecimiento. Si non oviessen consentido el pecado tan aína, así fueran⁷⁰ confirmados luego que ellos e su natura non pudiesen pecar. Quiso Dios que ellos escogiessen el bien liberalmente e esso tomassen en galardón.

[DI.74] Preguntó el discípulo: –¿Cómo engendrarían si en el paraíso fuessen fincados?

[MI.74] –Tan bien como la mano se ayunta la una con la otra, así se ayuntaran si[n] pecado; así como el ojo se alça para catar, así sin delectamiento combendrían en uno e farían su oficio.

[DI.75] Preguntó el discípulo: –¿Cómo podría la mujer parir?

[MI.75] E respondió el maestro: –Pariría la mujer sin villanía e sin dolor.

[DI.76] –¿Sería el niño así flaco e mudo como agora?

⁶⁹E: “Voluit Deus in hoc habere etiam Adam sui similitudinem, ut, sicut ab ipso omnia, ita omnes homines nascerentur ab illo; unde et Eva ab eo”.

⁷⁰fueran] fueron.

[MI.76] E respondió el maestro: –A cuall hora fuesse nacido, tal ora andaría e hablaría sin embargo, e contra cadaúnos fal[l]icimientos combría de aquellos árboles dessí. A su tiempo combría del *ligno*⁷¹ de la vida e así siempre bibría e nunca moriría.

[DI.77] E preguntó el discípulo: –¿Cuánto tiempo podría estar en el paraíso?

[MI.77] E respondió el maestro: –Fasta que fues cumplido el cuento de los ángeles que cayeron e cumplir el cuento de los buenos ángeles que fincaron.

[DI.78] Preguntó el discípulo: –¿Cómo cabría[n] en paraíso⁷² todos?

[MI.78] –Así como agora la generatió[n] empós la generatió[n] traspasando moriendo e la generatió[n] naciendo e vibiendo⁷³, bien así los parientes serían restituidos en mejoría estando. Así como [6v] dizen, los fijos a su tiempo passado a treinta años, después que obiessen comido del *ligno*⁷⁴ darían lugar a los que veniessen empós⁷⁵ ellos, e a la postremería serían todos igua[la]dos con los ángeles.

[DI.79] E preguntó el discípulo: –¿Eran desnudos estonces los ombres?

[MI.79] E respondió el maestro: –Desnudos eran, e non abían más vergüença de los unos miembros que de los otros.

[DI.80] E preguntó el discípulo: –¿Qué es lo que dize la Escritura: “Que después que pecaron, viéronse desnudos” (Gn 3,7)⁷⁶?

⁷¹ *ligno*] ligero. E: “de ligno vitae”.

⁷² paraíso + a.

⁷³ “Así como agora una generatió[n] traspasa en moriendo e la [otra] generatió[n] nace e vive, bien así los parientes serán restituidos en mejor estado”. E: “Sicut nunc generatio per mortem praeterit et generatio per vitam advenit, ita tunc parentes in meliorem statum assummentur”.

⁷⁴ *ligno*] ligero. E: “ligni vitae”.

⁷⁵ empós] en por. E: “posteris”.

⁷⁶ E: “Quid est quod dicitur: ‘Post peccatum viderunt se nudos’, quasi ante hoc non viderint?”.

[MI.80] E respondió el maestro: –Tal ora escalentaron uno de otro con cobdicia de la carne, e de allí salió una confusión por que después acá nacieron los ombres en pecado⁷⁷.

[DI.81] E preguntó el discípulo: –¿Por qué pecaron más en aquel miembro que en los otros?

[MI.81] E respondió el maestro: –Porque sopieron que toda su generación fue ligada en aquel pecado.

[DI.82] E preguntó el discípulo: –¿Vieron a Dios en el paraíso?

[MI.82] E respondió el maestro: –Viéronlo en forma, así como Abraham e los otros profetas.

[DI.83] E preguntó el discípulo: –¿Por qué los engañó el diablo⁷⁸?

[MI.83] E respondió el maestro: –Por imbidia que los abía⁷⁹, ca bedía⁸⁰ que abían a subir a la gloria e a la honra que él perdió por soberbia.

[DI.84] E preguntó el discípulo: –¿Por qué consintió Dios que el ombre pecasse, ca sabía que aína sería bencido?⁸¹

[MI.84] E respondió el maestro: –Dios ante sopo cuántos bienes nacerían del pecado d’ellos.

[DI.85] E preguntó el discípulo: –¿Fabló la serpiente cuando los engañó?

[MI.85] Respondió el maestro: –El diablo fabló en guissa de serpiente, bien así como fabla [por] el cuerpo del ombre o como fabla el ángel [...]⁸².

⁷⁷ E: “Post peccatum mox per concupiscentiam in invicem exarserunt et in illo membro exorta est confusio, unde humana procedit propago”.

⁷⁸ diablo] pecado. E: “Quare seduxit eos diabolus?”.

⁷⁹ abía] abian.

⁸⁰ bedía] bedian.

⁸¹ E: “Cur permisit eum Deus temptari, cum sciret eum superari?”.

⁸² E: “Diabolus locutus est per serpentem, ut hodie loquitur per obsessum hominem, quemadmodum angelus locutus est per asinam, cum nec serpens nec asina scirent quid per eos verba illa sonarent”.

[DI.86] Preguntó el discípulo: –El diablo, ¿por qué fabló más por la serpiente que por otra vestia?

[MI.86] Respondió el maestro: –La serpiente anda rastrando, todo el cuerpo torciendo. El diablo, cuando [a] alguno quier engañar, lieva'l por carrera tuerta⁸³ e non por derecha, e rastrando que caya en algún mal lugar.

[DI.87] E preguntó el discípulo: –¿Ciencia de bien e de mal fue [en]⁸⁴ aquella maçana que comió Adam?

[MI.87] Respondió el maestro: –Non, mas porque trapassó el mandamiento de Dios su señor. Ante que Adam pecasse entendió [7r] el bien por proeva, después que pecó sopo el mal por ciencia⁸⁵.

[DI.88] Preguntó el discípulo: –¿Nacieran los malos en el paraíso?

[MI.88] –Non, si non todos buenos.

[DI.89] Preguntó el discípulo: –¿Por qué nacen los ombres malos?

[MI.89] E respondió el maestro: –Por los eleitos⁸⁶, que sean provados por ellos.

[DI.90] E preguntó el discípulo: –¿Cuánto tiempo estudieron en el paraíso?

[MI.90] E respondió el maestro: –Estudieron siete oras.

[DI.91] Preguntó el discípulo: –¿Por qué non estudieron y más?

[MI.91] E respondió el maestro: –Cual ora fue la mujer criada⁸⁷, luego pecó. En la tercera ora del día fue el ombre criado e puso nombre a todas las bestias; a las sex oras fue la mujer criada e luego tomó la maçana vedada e diola a su marido, e él comiola por amor; en las nueve oras echolos Dios del paraíso.

⁸³ tuerta] cuarta. E: “tortuosos”.

⁸⁴ E: “in illo pomo”.

⁸⁵ E: “Ante peccatum scivit homo bonum et malum, bonum per experientiam, malum per scientiam; post peccatum autem scivit malum per experientiam, bonum tantum per scientiam”.

⁸⁶ eleitos] elementos. E: “electos”.

⁸⁷ criada] criado.

[DI.92] Preguntó el discípulo: –¿Qué cossa fue querubín o la espada del fuego?

[MI.92] E respondió el maestro: –Aquella espada fue un muro de fuego que fue cerrado en el paraíso después que Adam fue dende echado⁸⁸. Querubín era un ángel que guardava la entrada del paraíso que ninguno non entrasse allá.

[DI.93] E preguntó el discípulo: –¿Dó fue⁸⁹ estonce Adam?

[MI.93] Respondió el maestro: –Al Val de Ebrón se fue, o fue formado. Allí fizo sus fijos, e después que Caín mató a Abel, Adam ciento años lloró por [él] e quitose de su mujer por que Cristos non naciesse de la mala semiente de Caín. E mandó el ángel a Adam que tornase a su mujer después que nació Set⁹⁰ en lugar de Abel, de cuyo linaje nació Cristos. Quiero que sepas que del tiempo de Adam fasta el tiempo de Noé non lubió, e los ombres non comían carne nin vevían vino.

CAPÍTULO DEL MENUZAMIENTO DE LOS OMBRES

E todo el tiempo era como de verano, los ombres abían quanto abían mester. Después fue el tiempo desmenuzado por los pecados de los ombres.

[DI.94] E preguntó el discípulo [7v]: –¿Qué pecado fizo el ombre por que fue echado del paraíso?

[MI.94] Respondió el maestro: –El ombre codicioso quiso ser tal como Dios, e contra su mandamiento comió del árbol bedado.

[DI.95] Preguntó el discípulo: –¿Qué pecado fue en comer la maçana?

[MI.95] Respondió el maestro: –Tan grand pecado⁹¹ fue que non podía ser redemido por todo el mundo.

⁸⁸ E: “Gladius fuit igneus murus, quo post peccatum circumdatus est paradisus”.

⁸⁹ fue + en.

⁹⁰ Set] sem.

⁹¹ pecado] peligro. E: “piaculum”.

[DI.96] Preguntó el discípulo: –¿Puedes esto probar?

[MI.96] Respondió el maestro: –¿Seméjate⁹² derecho que el ombre obedesca la voluntad de Dios?

[DI.97] Preguntó el discípulo: –Todas las cossas del mundo devía él proponer e obedecer a Dios.

[MI.97] Respondió el maestro: –La voluntad de Dios mayor es que todo el mundo.

[DI.98] Preguntó el discípulo: –Esso es verdat.

[MI.98] Respondió el maestro: –Si estovieses delante Dios e alguno te dixiesse: “Cata atrás, si non todo el mundo perecerá”, e Dios te dixiesse enante: “Non quiero que cates atrás⁹³”, ¿querrías creer a él⁹⁴ e despreciar a Dios, que crio el cielo e la tierra e a ti con todas las cossas, por amor que non pereciesse el mundo?

[DI.99] –Non lo querría.

[MI.99] Respondió el maestro: –Esto fizo Adam, que menospreció a Dios e codició al diablo, e por ende es mayor el pecado que fizo que todo el mundo⁹⁵.

[DI.100] Preguntó el discípulo: –¿Cómo es mayor que todo el mundo?

[MI.100] Respondió el maestro: –En aqueste pecado ayuntó siete pecados mortales, en que envolvió siete edades del mundo⁹⁶.

[DI.101] Preguntó el discípulo: –¿Cuáles fueron aquellos siete pecados mortales?

[MI.101] Respondió el maestro: –El primero fue soberbia, cuando quiso ser igual de Dios. De aqueste dixo la Escritura: “Non es limpio delante Dios todo ombre que esalça su coraçón” (cf. Prov 16, 5). El segundo

⁹² Seméjate] semejante.

⁹³ E: “Nolo ut respicias, sed me inspicias”.

⁹⁴ él] mi.

⁹⁵ E: “Hoc Adam fecit. Coram Deo stetit et, diabolo inclamante, retro respexit et majus peccatum quam mundus esset commisit”.

⁹⁶ E: “Quia sex criminalia peccata in hoc uno crimine admisit, quibus sex aetates suae posteritatis morti involvit”.

pecado inobediencia, cuando traspasó el mandado de su señor; por esto todas las otras cosas le obedecieran antes e después le fueron dessorbidentes. D'esto dixo la Escritura: “Non obedecer a su señor muy grand pecado es e obedecer⁹⁷ a los ídulos” (cf. Lv 19,4; Dt 27,15). El tercero pecado fue cuando codició más de quanto le era otorgado. D'esto dize la Escritura: “Es⁹⁸ servidumbre de los ídulos” (cf. Gal 5,20). El cuarto pecado fue sacrilegio, cuando tomó la cossa devedada del lugar sagrado como por [8r] furto, e por esso fue echado del lugar sagrado. E d'esto dize la escritura: “Qui dessonra los sagrarios⁹⁹ será fuera echado de los santuarios”. El quinto pecado fue espiritual¹⁰⁰ fornicio, porque el alma de Adam primeramente fue ayuntada a Dios, mas cuando desamparó a Dios por amor del diablo fizo adulterio con ombre estraño e por esso perdió el verdadero esposo¹⁰¹. D'esto dize la Escritura: “Dios destruirá a aquellos que fagan¹⁰² fornicio sin Él” (cf. Sal 73, 27). El sexto pecado fue omicidio, cuando metió en muerte a sí e a todo su linaje. D'esto dize la Escritura: “Qui matara, morirá por ello en cuerpo e en alma” (cf. Lv 24,17).

[DI.102] E preguntó el dicípulo: –Oh tú, maestro, ¿así aquel mesquino así fue engañado de un suzio e falso espíritu?

[MI.102] E respondió el maestro: –Non fue por esso menos sin culpa. Si tú a tu siervo mandares alguna obra fazer e mostrases una cueva e mandáessesle que se guardasse d'ella, que si cayese non se podría levantar, si él despreciasse tu mandado e cayesse en la cueva, ¿cuál sería culpado?

[DI.103] Dixo el dicípulo: –Cierto dobladamente merecía la pena; lo uno porque despreció a su señor, lo otro porque le fue dessorbiente.

⁹⁷ obedecer] obesdecer.

⁹⁸ es] e.

⁹⁹ sagrarios] serbarios. E: “sancta”.

¹⁰⁰ espiritual + e.

¹⁰¹ esposo] espejo. E: “sponsi”.

¹⁰² fagan] faran.

[MI.103] E respondió el maestro: –Así fizo Adam: despreció a Dios e fue dессobidiente; por esso cayó en la cueva del infierno e de la muerte.

[DI.104] E preguntó el discípulo: –¿Cómo podió después tornar?

[MI.104] E respondió el maestro: –La honra que tolló a Dios después gela obo a dar, obo a fazer emienda por el pecado que fizo. Grande derecho es qui lo ajeno toma que lo torne [a] aquel que lo tomó, e faga:l alguna emienda de aquell tuerto que fizo.

[DI.105] Preguntó el discípulo: –¿Qué tolló el ombre a Dios cuando pecó?
[...]¹⁰³

[MI.106] E respondió el maestro: –En be[n]cer al diablo, así como el diablo ve[n]ció a él, e a todo su linaje a mala gloria, que abía aver si¹⁰⁴ él si non pecase¹⁰⁵.

[DI.107] E preguntó el discípulo¹⁰⁶: –¿Cómo lo devía emendar?

[MI.107] E respondió el maestro: –Él fizo un pecado que mayor era que todo el mundo; por esso devía pechar alguna cossa que fuesse [8v] mayor que todo el mundo.

[DI.108] Preguntó el discípulo: –¿Por ninguna razón non podría fazer lo uno nin lo otro?

[...]¹⁰⁷

[MI.109] Respondió el maestro: –Non quiso Dios mudar lo que ovo ordenado, ca Él abía ante ordenado e puesto de cumplir el cuento de los eleitos e del linaje de Adam¹⁰⁸.

¹⁰³ E: “M: –Totum quod proposuit in sua curia de suo genere facere. D: –Qualiter debuit ablatum honorem reddere?”.

¹⁰⁴ si] sin.

¹⁰⁵ “En bencer al diablo, así como el diablo venció a él, e todo su linaje [que era destinado a gloria perdurable retornar a aquel estado] que abía aver si él si non pecase”. E: “Diabolum ita vincere, ut ipse victus est ab eo, et seipsum omnesque praedestinos ad vitam tales restituere quales futuri erant si permansissent”.

¹⁰⁶ preguntó – discípulo] respondió el maestro.

¹⁰⁷ E: “M: –Ideo in morte permansit. D: –Et cur non penitus periiit?”.

¹⁰⁸ E: “Statutum Dei immutari non potuit. Proposuit enim ex genere Adae electorum numerum complere”.

[DI.110] Preguntó el discípulo: –¿Qué ha por eso?

[MI.110] Respondió el maestro: –Dios tan solamente non tomó la onra a su pessar, mas que él metió en las penas¹⁰⁹.

[DI.111] Preguntó el discípulo: –La pena del ombre, ¿cómo era honra¹¹⁰ de Dios?

[MI.111] Respondió el maestro: –Después que despreció a Dios en la gloria como fijo a buen padre, después que sentió a su señor como siervo revelle, bien quisiera dar emienda, mas non podía¹¹¹.

[DI.112] Preguntó el discípulo: –Dios, que tan poderoso es, ¿por qué no le quitó e non subió¹¹² a la gloria?

[MI.112] Respondió el maestro: –Si Dios non dexase a los suyos onrar, semejaría que [non] era poderoso¹¹³, e si dexase al pecador sin pena¹¹⁴ [qu]e sobiesse a la alta gloria, donde echó al ángel por un mal pensamiento, cie[r]to non sería derecho. Ca si el pecador fincase sin pena, alguna cossa fincaría en el paraíso non bien ordenada; mas en el cielo todas las cossas son bien ordenadas. E por¹¹⁵ ende el pecador mereció aver pena. ¿Cuál sería aquel que fallase una piedra preciosa en el lodo¹¹⁶ que la quisiesse condessar si¹¹⁷ primero non la alimpiasse?

[DI.114] Preguntó el discípulo: –¿Cómo pudo después tornar el ombre que pecó?¹¹⁸

¹⁰⁹ E: “Quia debitum honorem non solvit, Deus ab eo invito accepit, cum eum poenis subegit”.

¹¹⁰ honra] honrada. E: “honor”.

¹¹¹ E: “Quia quem dulcem patrem, ut filius, in gloria habere contempsit, hunc suum Dominum in tormentis, ut rebellis servus, sensit”.

¹¹² subió] subía.

¹¹³ E: “Si Deus ei ideo dimitteret suum honorem, quia habere non posset, impotens esset”.

¹¹⁴ sin pena] so pena. E: “impunitum”.

¹¹⁵ por + e.

¹¹⁶ lodo + cual seria aquel.

¹¹⁷ si] sin.

¹¹⁸ E: “Quare homo potuit redire post lapsum?”.

[MI.114] Respondió el maestro: –Así como fue echado de paraíso por sí e non por otro, otrosí non se podió levantar por sí sin ayuda de otro.

[DI.115] Preguntó el discípulo: –Dios, ¿por qué non imbió un ángel que redimiese el ombre?

[MI.115] Respondió el maestro: –Si el ángel redimiese el ombre, su siervo sería; [...] el ángel de su natura¹¹⁹. E non era poderoso el ángel de redimir el ombre; e aún si ombre fuesse, menos podría.

[DI.116] Preguntó el discípulo: –Dios, ¿por qué non crio otro ombre de la tierra e embiase-l por el que era perdido?

[MI.116] Respondió el maestro: –Si Dios otro ombre oviese criado, estonce non combernía [9r] la redención¹²⁰; del linaje del ombre ovo de nacer qui sufriese pena e redimiese el ombre.

[DI.117] Preguntó el discípulo: –¿Por qué non imbió Dios algún profeta o algún patriarca?

[MI.117] Respondió el maestro: –Los patriarcas e los profetas en pecado fueron criados e engendrados e nacidos, e por esso non podrían redimir el ombre.

[DI.118] Dixo el discípulo: –Fázmelo entender.

[MI.118] Respondió el maestro: –El ángel non avía natura de redimir el ombre nin el ombre non podía, mas el Fijo de Dios vino a tomar forma de ombre e nacer de¹²¹ mujer virgen¹²². En aquella natura, que era Dio[s], venció el diablo, e sacó el ombre de pena e a todos sus amigos e llevolos al cielo e fizolos eguales de los ángeles, lo que otro non podría fazer si

¹¹⁹ E: “Si angelus hominem redemisset, tunc illius et servus esset; homo autem sic restitui debuit, ut aequalis angelis esset”.

¹²⁰ redención] resurrección. E: “redemptio”.

¹²¹ de *dupl.*

¹²² E: “Quia igitur angelus redimere non debuit et homo satisfacere non potuit, Dei Filius, per quem omnia, ut et redemptio fieret per eum, assumpsit plenum hominem et in duabus naturis factus est una persona”.

non Dios. E en aquella natura fue ombre e tomó muerte e pasión, lo que otro ombre non podía fazer¹²³.

[DI.119] Dixo el dicípulo: –Bendicha sea palabra que sale de [tu] boca, que me fizo entender qué cossa es el Fijo de Dios.

TÍTULO DE CÓMO FUE ENCARNADO EL FIJO E NON EL PADRE

[DI.119] –Ruégote que me digas cómo fue engendrado el Fijo e non el Padre nin el Espíritu Santo.

[MI.119] Respondió el maestro: –Si el Padre o el Espíritu Santo cualquiera d’ellos fuesse engendrado o encarnado, sería[n] [dos] fijo[s] en la Trinitat¹²⁴: el uno, fijo de la virgen que sería encarnado; el otro, fijo de Dios otrosí fue. [El] Fijo de Dios es¹²⁵ semejança de Dios¹²⁶; el ángel e el ombre abrían tomado la semejança de Dios. Por ende debía¹²⁷ ser encarnado a qui el tuerto fue fecho e que salvasse al ombre e condepnase con derecho al diablo. Aun otra cossa: que todas las cossas fueron fechas por el Fijo, así la redenci[ón] fue por Él.

[DI.120] Preguntó el dicípulo: –¿Por qué quiso nacer de la Virgen?

[MI.120] Respondió el maestro: –En cuatro¹²⁸ maneras fizo Dios los ombres: el uno fizo sin padre e sin madre, así como Adam; en otra manera¹²⁹ fizo de padre sin madre, así como Eva; en otra manera de barón e de mujer, así como nacen [los ombres de agora]¹³⁰; en la quarta manera [9v] fezo de mujer e sin varón, lo que pertenece a Jesucristo tan

¹²³ E: “In ea autem natura qua homo fuit pro injuria majus mundo solvit, cum mortem indebitam subiit, quod solus homo facere debuit”.

¹²⁴ E: “duo Filii in Trinitate computarentur”.

¹²⁵ es] en.

¹²⁶ E: “Et alia causa erat. Filius est Dei similitudo”.

¹²⁷ debía] debían.

¹²⁸ cuatro] tres. E: “quatuor”.

¹²⁹ manera] natura.

¹³⁰ E: “ut quotidie omnes nascuntur”.

solamente. Así como entró la muerte por mujer¹³¹ pecatris en el mundo, así entró la vida en el mundo [por] mujer virgen¹³².

[DI.120a] Preguntó el discípulo: –¿Por qué nació de santa María e non de otra mujer?

[MI.120a] Respondió el maestro: –Porque aquesta prometió primero en el mundo castidat a Dios.

[DI.121] Preguntó el discípulo: –¿Dios por qué non vino al mundo en el primero tiempo, ante del dilubio o¹³³ después del dilubio?

[MI.121] Respondió el maestro: –Si ante del dilubio fuesse venido, dirían los ombres de aquel tiempo que non era mester, ca ellos todo bien abían depreso de sus parientes e que eran salidos en el otro día de paraíso. Si después del dilubio fuesse benido, dirían los ombres que Dios abía fablado con Noé e¹³⁴ con Abraham, e abía[n] apresso d’ellos lo que abía[n] de fazer o lo que abía[n] a dexar.

[DI.122] Preguntó el discípulo: –¿Por qué non vino en el tiempo que la Ley fue dada?

[MI.122] Respondió el maestro: –Si entonce fuesse benido, dirían los judíos que non era mester, que ellos eran bien maestros de la Ley; e los gentiles dirían que ellos eran bien enseñados en filosofía.

[DI.123] Preguntó el discípulo: –¿Por qué non tardó su vida fasta la fin del mundo?

[MI.123] Respondió el maestro: –Estonce pocos lo semejarían, e el cuento de los eleitos non sería cumplido. E por esso fue mester que viniesse cuando vino¹³⁵, “en el llenero tiempo” (Gal 4,4).

[DI.124] Preguntó el discípulo: –¿Cuál fue aquel tiempo?

¹³¹ muerte – mujer] muger – muerte. E: “sicut mors per ferminam virginem in mundum intravit”.

¹³² vida – mujer virgen] muger virgen – vida. E: “ita vita per feminam virginem intraret”.

¹³³ o] e.

¹³⁴ e] o.

¹³⁵ vino + e.

[MI.124] Respondió el maestro: –El tiempo que Dios puso ante que el mundo fuesse criado, aquel tiempo fue cuando los judíos se tovieron por agraviados por Ley e los gentiles eran contra Ley e contra natura e vevían suziamente. Tanto mal corría estonce por el mundo que ningún sacerdote nin levita non podía y dar consejo. Por esso fue mester que el verdadero samaritano, Fijo de Dios, veniesse, e el pueblo que yazía por catibo fuese por Él sacado¹³⁶.

[DI.125] Preguntó el discípulo: –¿Cómo pudo nacer el Fijo de Dios sin pecado de una pecatris?¹³⁷

[MI.125] Respondió el maestro: –Al començamiento del mundo apartó Dios unos sus amigos de la su gente que le amaron e que le honraron lealmente de¹³⁸ [10r] aquel linaje que nació santa María. Bien así como la verga seca es sin humor, en el otro tiempo parió una flor; así santa María parió el Salvador sin cobdicia e sin pecado.

[DI.126] E preguntó¹³⁹ el discípulo: –¿Cómo le engendró?

[MI.126] Respondió el maestro: –Sin villanía e sin pecado e sin dolor. [Por] la puerta cerrada entró en el tálamo de la Virgen e ayuntó a sí humanal natura; por la puerta cerrada “salió del tálamo como verdadero su esposso” (cf. Sal 19,6).

[DI.127] E preguntó el discípulo: –¿Por qué estido cerrado nueve meses en el vientre?

[MI.127] E respondió el maestro: –Por los ombres, que estavan encerrados en las mesquindades del mundo e del infierno, que los sacase a la compañía de¹⁴⁰ las nueve órdenes de los ángeles¹⁴¹.

¹³⁶ E: “Necesse erat ut verus Samaritanus adveniret, qui semivivum jumento sui corporis imponeret et ad stabulum supernae curiae perduceret”.

¹³⁷ E: “Quomodo potuit nasci sine peccato de massa peccatrice?”.

¹³⁸ de + a de.

¹³⁹ preguntó] pregonte.

¹⁴⁰ de] e a.

¹⁴¹ E: “reduceret ad consortium novem ordinum angelorum”.

[DI.128] E preguntó el discípulo: –¿En cuál ora nació?

[MI.128] Respondió el maestro: –A medianoche, así como dize la Escritura: “Demientra que la noche abía la media carrera fecha, la palabra de Dios veno de las reales siellas” (Sab 18,14-15).

[DI.129] E preguntó el discípulo: –¿Por qué nació de noche?

[MI.129] Respondió el maestro: –Primero veno ascondido, desende aquellos que estavan errados como de noche, que los sacasse a la luz de verdat¹⁴².

[DI.130] E preguntó el discípulo: –¿Demientra que fue niño sopo algo?

[MI.130] Respondió el maestro: –Todas las cossas sopo llanamente, como dize: “Todas las ciencias e las sapiencias fueron encerradas en Él” (Col 2,3).

[DI.131] Preguntó el discípulo: –¿Pudió andar e fablar cual ora nació?

[MI.131] Respondió el maestro: –Segund su poder, bien lo pudiera fazer, mas en todas cossas quería semejar ombre sin pecado¹⁴³.

[DI.132] E preguntó el discípulo: –¿Contecieron algunas maravillas en su nacimiento?

[MI.132] Respondió el maestro: –Siete especiales miragros contecieron.

[DI.133] E preguntó el discípulo: –¿Cuáles fueron aquellos miragros?

[MI.133] Respondió el maestro: –Una estrella pareció [...] cerca del sol [...] ¹⁴⁴. Una fuente de olio manó sobre la tierra. Grand paz fue en toda la tierra. E todo el mundo fue escrito so un señor. [...] ¹⁴⁵ E la bestia muda fabló.

[DI.134] E preguntó el discípulo: –Querría oír lo que todo esto puede significar.

¹⁴² E: “deinde ut eos qui in nocte erant erroris ad lucem veritatis perduceret”.

¹⁴³ E: “sed humanam naturam per omnia absque peccato imitari volebat”.

¹⁴⁴ E: “Stella nimis praeifulgida apparuit. Circulus aureus vel purpureus circa solem claruit”.

¹⁴⁵ E: “Universus orbis ad censum est descriptus. Numerus ad triginta milia hominum, qui dominum recusarunt, est una die occisus”.

[MI.134] –Las estrellas significan los santos. La estrella que pareció muy clara significa el Fijo de Dios cuando [10v] veno. El cerco dorado que apareció cerca del sol significa que Cristos es sol de justicia e vino alumbrar el mundo e la Glesia. E la pórpolo que es vermeja significa la pasión de Jesucristo. El olio significa misericordia, que Cristos fue de misericordia e nació de santa María¹⁴⁶. La paz que vino a la tierra significa [...] los ombres d'este mundo que son escritos de olio e de crisma para el Regno de los Cielos¹⁴⁷. Los que repoyaron a Dios e fueron muertos¹⁴⁸ fueron aquellos que dixieron: “Non queremos que aqueste regne sobre nós” (Lc 19, 14). La vestia muda que fabló significa el pueblo de los gentiles, que fueron convertidos a la fe de Dios.

[DI.135] Dixo el dicípulo: –Agora he oído lo que la mi alma dessea, mas quiero que me digas por qué fizo venir los tres reis a Él.

[MI.135] E respondió el maestro: –Porque quiso las tres partes del mundo, Así e África e Orropia, a sí converter en fe e en obra.

[DI.136] E preguntó el dicípulo: –¿Por qué quiso foír más a Egipto que a otra tierra?

[MI.136] E respondió el maestro: –Por que Él se demostrase que era verdadero Moisés¹⁴⁹; [así como] Moisés sacó los judíos de Egipto, así Jesucristo sacó los judíos del diablo¹⁵⁰; después de siete años tornó a la tierra de Israel, que por siete dones de Espíritu Santo nos aduxo a la verdadera Jerusalem¹⁵¹.

[DI.137] Preguntó el dicípulo: –¿Por qué non quiso predicar nin fazer miraglos fasta después de treinta años?

¹⁴⁶ E: “Oleum significat misericordiam; fons olei de terra fluxit, quia fons misericordiae de Virgine manavit”.

¹⁴⁷ E: “Pax ingens exstitit, quia pax vera in terris apparuit. Mundus ad censum est descriptus, quia ad supernum regnum chrismate est signatum humanus genus”.

¹⁴⁸ muertos] muertes.

¹⁴⁹ Moisés] dios. E: “verum Moysem”.

¹⁵⁰ E: “ita ipse populum fidelium de diabolo et inferno liberans ad regnum duxit beatitudinis”.

¹⁵¹ E: “reduxit nos de mundo ad caelestem Hierusalem”.

[MI.137] E respondió el maestro: –Por ensiemplo de gracia veno al mundo. Por esso quiso primero fazer e después enseñar, e por esso dio un ensiemplo que ningún ombre non debría enseñar ante de treinta años, mas ante deve aprender que enseñar¹⁵².

[DI.138] E preguntó el discípulo: –Como fue Él llenero de divinidad corporalmente [...] ¹⁵³.

[MI.138] E respondió el maestro: –Que quiso ser vateado por que en el su batismo santificasse a nós e las aguas de que somos bateados.

[DI.139] E preguntó el discípulo: –¿Por qué fue bateado en el agua?

[MI.139] Respondió el maestro: –El agua es contraria al fuego; el pecado non es otra cossa si non fuego. Así como ha el corazón la saña, así en la carne es la cobdicia; por esso es tormenta del fuego¹⁵⁴: [para] que el fuego sea aquí amatado, el ombre [es] bateado en el agua. Otra cosa [IIr] ha el agua: lava la suzedat e amata la sed e faze al ombre fermoso. Así la gracia del Espíritu Santo en batismo¹⁵⁵ lava la suziedad del pecado e amata la sed del alma con la palabra de Dios [e] recobra la imagen de Dios por el pecado perdida¹⁵⁶.

[DI.140] E preguntó el discípulo: –Maguer que la Escritura diz “Qu’Él sea más¹⁵⁷ fermoso [qu]e todos los ombre[s] del mundo” (Sal 45, 3), ¿era¹⁵⁸ tan fermoso en el cuerpo?

[MI.140] Respondió el maestro: –Segund natura, tal fue cual apareció a sus discípulos en el monte Olibete. Mas, por los ombres, que non podían sufrir la su claridad, apareció en otra forma fea e despreciada. Onde dize la Escritura d’Él: “Biémosle que non abía fermossura nin semejança” (cf. Is 53, 2).

¹⁵² E: “Per hoc ergo exemplum praebebat ne quis ante legitimam aetatem docere praesumat vel prius velit docere quam discat”.

¹⁵³ E: “Cum in eo fuerit plenitudo divinitatis corporaliter et nihil posset ei gratiae accedere, cur baptizatus est?”.

¹⁵⁴ E: “igne supplicii punitur”.

¹⁵⁵ batismo] batisma.

¹⁵⁶ perdida] perdido. E: “amissam”.

¹⁵⁷ qu’Él sea más] que le seamos.

¹⁵⁸ era] heran.

[DI.141] E preguntó el dicípulo: –¿Era atal que podió sufrir penas o morir?

[...]¹⁵⁹

[MI.142] Respondió el maestro: –Por complir obidiencia, así como dize la Escritura: “Fecho es obediente al Padre fasta la muerte” (cf. Flp 2,8).

[DI.143] E preguntó el dicípulo: –¿Demandó Dios a su Padre¹⁶⁰ la muerte?

[MI.143] Respondió el maestro: –Non.

[DI.144] Preguntó el d [icípulo]: –¿Por qué lo martirieron? Esto quiero que me digas.

[MI.144] Respondió el maestro: –Mientra que visco en este mundo non quedó de amar e fazer justicia e enseñar la carrera de verdat. Aquesta obidiencia obo en Él siempre, aquesta obediencia demandará Dios a todo ombre.

[DI.145] –¿Cuál padre sería aquel que obiesse un fijo señoero que'l consentiesse matar si lo pudiesse vedar?

[MI.145] –Quando bio Dios que su Fijo tan noble batalla quería començar, e librar al ombre que estava captibo¹⁶¹ en poder del diablo, consentió por esso que prisiessse muerte.

[DI.146] E preguntó el dicípulo: –¿Cómo lo tovo Dios por derecho de dar cosa tan santa e tan limpia por un mal traidor?

[MI.146] E respondió el maestro: –Ca el traidor malo abía¹⁶² e[n]gañado un ombre simple, por esso fue derecho que el muy bueno fuesse metido en prisión por él e venciesse al traidor, e el que non abía culpa tornase en la primera franqueza. En tal manera mostró Dios su caridat

¹⁵⁹ E: “M: –Passio vel mors poena peccati est. Sed ipse absque peccato venit et sine peccato vixit. Igitur secundum naturam impassibilis et immortalis fuit, sed secundum potentiam utrumque esse voluit, passibilis et mortalis. D: –Quare mortuus est?”.

¹⁶⁰ padre + a.

¹⁶¹ captibo] catipbo.

¹⁶² abía – abía] abra – abra.

en el mundo, así como diz la Escritura: “Tú diste tu Fijo como [...] siervo”¹⁶³.

[DI.147] –Si el Padre dio [11v] su Fijo así como dize: “Dios non perdonó a su propio Fijo, ante lo dio por nós” (Rom 8, 32), e si el Fijo “dio a sí mesmo de grado” (Ef 5,2), ¿iqué pecado fizo Judas, que·l trayó?

[MI.147] E respondió el maestro: –El Padre dio a su Fijo e el Fijo dio a sí mesmo por amor de caridat, e Judas le trayó por amor de cobdicia.

[DI.148] E preguntó el dicípulo: –¿Por qué quiso morir en el madero?

[MI.148] Respondió el maestro: –Por amor de vencer al diablo, que fizo a Adam pecar en el madero, e redimiesse a aquel que pecó por el madero.

[DI.149] E preguntó el dicípulo: –¿Por qué morió en la cruz?

[MI.149] E respondió el maestro: –Por que salvasse el mundo, que era partido¹⁶⁴ en cuatro¹⁶⁵ partes.

[DI.149a] E preguntó el dicípulo: –¿Por qué consentió que le fiziesse cinco plagas?

[MI.149a] Respondió el maestro: –Por que librase cinco sessos de los ombres que tenía el diablo catibos.

[DI.150] Preguntó el dicípulo: –¿La [su] muerte tobo provecho a los pecados de los ombres?

[MI.150] Respondió el maestro: –Esto que tú me demandas traspasa a demás¹⁶⁶.

[DI.151] Dixo el dicípulo: –Prueba esto que tú dizes.

[MI.151] Respondió el maestro: –Si Cristos delante ti estudiessse e le conociessse cómo era Dios, Señor de la Majestad, e alguno te dixiesse: “Mata este¹⁶⁷ ombre, si non todo el mundo se perecerá”, ¿matarías el ombre, que salvase todo el mundo?

¹⁶³ E: “Ut servum redimeres, Filium tradidisti”.

¹⁶⁴ partido] perdido.

¹⁶⁵ cuatro] tres. E: “Ut quadrifidum mundum salvaret”.

¹⁶⁶ E: “Trascendit etiam infinite”.

¹⁶⁷ este] un. E: “Interfice hunc aut totus mundus interibit”.

[DI.152] –Ciertas, non.

[MI.152] [-¿Por qué?]¹⁶⁸

[DI.153] Dixo el dicípulo¹⁶⁹: –Ca la vida de Aquel sería más digna e más justa que muchos mundo[s]. E [non] sería justo tal pecado fazer, que non sería alempiado por muchos mundos.

[MI.153] –E así como la vida de Cristos fue más digna que muchos mundos, así la su muerte fue más preciosa que muchos mundos, porque la su muerte abastó asaz.

[...]¹⁷⁰

[MI.154] E respondió el maestro: –¿Qué le¹⁷¹ daría [a Aquel], cuando¹⁷² todas las cossas eran suyas? Ca así lo dize la Escritura: “Oh tú, mío Fijo, todas las mis cosas, todas son tuyas” (Lc 15,31).

[DI.155] E preguntó el dicípulo: –Pues, ¿Él¹⁷³ non pudo dar galardón de su muerte a quien Él¹⁷⁴ quisiese?¹⁷⁵

[MI.155] Respondió el maestro: –Sí pudo. Por esso dio galardón al ombre, por qui [su]frió tales penas. Dióle por [I2r] pasión que [non]¹⁷⁶ sufriese pasión, e por muerte que non pudiesse morir, e por este mundo catibo e malo dióle la vida perdurable¹⁷⁷.

[DI.156] E preguntó el dicípulo: –¿Cuántas oras fue muerto?

[MI.156] –Cuarenta.

[DI.157] E dixo el dicípulo: –¿Por qué?

¹⁶⁸ E: “Quare [?]”.

¹⁶⁹ dicípulo + por que.

¹⁷⁰ E: “D: –Quid dedit ei Pater pro hoc merito?”.

¹⁷¹ Qué le] qual lo.

¹⁷² cuando + aquel que. E: “Quid daret ei, cum sua essent omnia”.

¹⁷³ Él + que.

¹⁷⁴ Él] se.

¹⁷⁵ E: “Non potuit ipse mercedem suae mortis dare cui vellet?”.

¹⁷⁶ E: “pro passione impassibilitatem”.

¹⁷⁷ E: “pro peregrinatione aeternam patriam”.

[MI.157] –Por que tornasse[n] a vida las cuatro partes del mundo, que nacían muertas en los diez mandamientos de la Ley.

[DI.158] E preguntó el discípulo: –¿Cuáles fueron aquellos que [lo] crucificaron?

[MI.158] Respondió el maestro: –Él quiso morir por los judíos e por los gentiles. Los judíos aconsejaron la muerte e los paganos lo crucificaron.

[DI.159] E preguntó el discípulo: –¿Por qué yogo en el sepulcro dos noches e un día?

[MI.159] Respondió el maestro: –Las dos noches significan las dos muertes del ombre: la una del cuerpo, la otra del ánima. El día significa la [su] muerte, que fue lumbrera de las muertes¹⁷⁸. La una tolló, a la otra dexó¹⁷⁹ por esta razón d[e] los eleitos; aquella destruirá el día del juicio.

[DI.160] E preguntó el discípulo: –¿Dó fue la su alma después que fue muerto?

[MI.160] E respondió el maestro: –En paraíso terrenal¹⁸⁰, así como dixo al ladrón: “Hoy serás conmigo en el paraíso” (Lc 23, 43).

[DI.161] E preguntó el discípulo: –¿Cuándo descendió al infierno?

[MI.161] E respondió el maestro: –A la medianoche de la resurrección [...] ¹⁸¹. [A] aquella ora, [que] era medianoche, robó los infiernos e sacó dende a sus amigos¹⁸² con grand victoria e metiolos en el paraíso. E luego visco el alma e el cuerpo resucitó¹⁸³, que estava con sus amigos en el infierno, e quando los sacó, luego resucitó.

[DI.162] E preguntó el discípulo: –¿Por qué non resucitó a poca de ora que fue muerto?

¹⁷⁸ muertes] almas. E: “Dies significat suam mortem, quae fuit lux nostrarum mortium”.

¹⁷⁹ dexó] dixo. E: «alteram ad exercitumelectisreliquit».

¹⁸⁰ E: “In caelestem paradisum”.

¹⁸¹ E: “qua hora angelus Aegyptum devastavit”.

¹⁸² amigos] antigos.

¹⁸³ E: «corpus in sepulcro visitavit, quod de mortuiseexcitavit».

[MI.162] E respondió el maestro: –Porque estava embaharrecido de las penas que'l davan, e si luengo tiempo fuese resucitado, dudarían si era Cristos¹⁸⁴.

[DI.163] E preguntó el discípulo: –¿Por qué resucitó tan aína?

[MI.163] E respondió el maestro: –Por que conortasse más aína a sus discípulos, que estavan tristes de la su muerte.

[DI.164] E preguntó el discípulo: –¿Por qué resucitó el primero día de la semana?

[MI.164] E respondió el maestro: –Por que en aquel día renovasse el mundo en el que fue criado.

[DI.165] E preguntó el discípulo: –¿Por qué resucitó [12v] al tercer día de la pasión?

[MI.165] E respondió el maestro: –Por que salvase [a] aquellos que estavan muertos en los pecados en los tres tiempos, ante de la Ley e so la Ley [e] en tiempo de gracia; e nós, mesquinos, que pecamos¹⁸⁵ en dezir e en fazer e en pensar, que seamos resucitados por la fe de la Trinidad.

[DI.166] Preguntó el discípulo: –¿[Dó] estido en aquellos cuarenta días?

[MI.166] E respondió el maestro: –En el paraíso terrenal, así como dize la Escritura, con Elías e Henoc e con aquellos sus amigos que resucitarían con Él (cf. Gn 5,24; 2 Re 2,11; Heb 11,5).

[DI.167] E preguntó el discípulo: –¿Cuál forma obo después de la resurrección?

[MI.167] E respondió el maestro: –Siete tanto¹⁸⁶ más claro que el sol.

[DI.168] E preguntó el discípulo: –¿En cuál forma le vieron sus discípulos?

[MI.168] E respondió el maestro: –En tal como le solían ver.

¹⁸⁴ E: “Dicerent eum non mortuum fuisse, sed in tormentis obstupuisse. Si autem post multum tempus surrexisset, esset dubium an ipse esset”.

¹⁸⁵ que pecamos *dupl.*

¹⁸⁶ tanto + e.

[DI.169] Preguntó el discípulo: –¿Apareció vestido?

[MI.169] Respondió el maestro: –Él tomó vistudura del aire; cuando sobió al cielo¹⁸⁷, fueron echados en el aire.

[DI.170] E preguntó el discípulo: –¿Cuántas vegadas se demostró a sus discípulos?

[MI.170] E respondió el maestro: –Doze vezes. En el primer día ocho vezes: a Josep Abaramatía, que estava encerrado en la cárcel, así como dize la escritura de Nicodemos; e el segundo¹⁸⁸ apareció a su madre, así como dize Sedulio; en el tercero apareció a María Madalena, así como dize san Marcos; en el cuarto apareció a los ombres que se tornaron del sepulcro¹⁸⁹, [así como dize san Mateo]¹⁹⁰; [el quinto a Jacobe, como dize san Pablo], que Jacobe prometió que non combría fasta que non biesse a Cristos¹⁹¹; en el sexto¹⁹² a san Pedro, así como dize san Lucas, porque negó a Cristos apartosse de los otros e estava llorado; el sétimo¹⁹³ a los dos que se venían por la carrera, así como dize san Lucas en el Evangelio; e el octavo¹⁹⁴, tarde a sus discípulos, las puertas cerradas, así como dize san Juan. En el octavo¹⁹⁵ día [el noveno], cuando santo Tomás lo apalpó; e en el dezeno al mar que llaman Tiviriadis; e el onzeno en el monte de Galilea; e en el dozeno a todos sus discípulos.

[DI.171] –Así, ¿cómo dize en el Evangelio que “apareció primero a [13r] María Madalena” (Mc 16,9)?

[MI.171] E respondió el maestro: –Los evangelistas non quisieron escribir si non aquellas cossas coñocidas a todos, así como dize el Evangelio:

¹⁸⁷ cielo + e.

¹⁸⁸ segundo + día.

¹⁸⁹ sepulcro + que.

¹⁹⁰ E: “quarto duabus a sepulcro revertentibus, ut Matthaesus pandit”.

¹⁹¹ E: “quinto Jacobo, ut Paulus testatur, qui se in sexta feria devoverat non manducaturum donec videret Christum vivum”.

¹⁹² quinto] sexto. E: “sexto Petro, ut Lucas fatetur, qui propter negationem ab aliis segregatus in fletibus permanebat”.

¹⁹³ sétimo] sexto día. E: “septimo duobus in via Emmaus, ut iterum Lucas loquitur”.

¹⁹⁴ octavo + día. E: “octavo omnibus, januis clausis, in sero, ut Johannes describit”.

¹⁹⁵ octavo] noveno. E: “Nono in octavo die, quando eum Thomas palpavit”.

“Muchos miragros e muchos buenos fechos en este libro non¹⁹⁶ escritos fizo Jesucristo delante sus discípulos” (Jn 20, 30). En los otros libros falla ombre algunas cossas escritas, mas non todas.

[DI.171a] E preguntó el discípulo: –¿Apareció Jesús en aquell día en Galilea?

[MI.171a] Respondió el maestro: –En el monte Sión era un lugar que llaman Galilea. Allí solían albergar los de Galilea cuando benían a Jerusalem, e en aquel lugar apareció Cristos a sus discípulos, las puertas cerradas, e allí imbió el Espíritu Santo sobre ellos.

[DI.172] E preguntó el discípulo: –¿Subió Jesucristo señero a los cielos?

[MI.172] Respondió el maestro: –Los que con Él resucitaron suvieron con Él.

[DI.173] E preguntó el discípulo: –¿Subió en [qué] forma?¹⁹⁷

[MI.173] E respondió el maestro: –[Fasta las nubes del cielo] en aquella forma que abía ante de la pasión¹⁹⁸. E después que fue recibido en las nubes, subió en la forma que apareció a sus discípulos en el monte cuando fue trasfigurado.

[DI.174] E preguntó el discípulo: –¿Por qué non subió luego que fue resucitado?

[MI.174] E respondió el maestro: –Por tres cossas non subió luego. La primera por que verdaderamente apressiessen que resucitó e que le vieron comer e vever. La segunda: a los cuarenta días que quiso subir por demostrar que aquellos [que] cumplieron los diez mandamientos de la Ley por los cuatro evang[e]listas¹⁹⁹ que subiessen después d’Él a los cielos. La tercera: [por] la Glesia, que es cuerpo de Cristos, pós²⁰⁰

¹⁹⁶ non] son. E: “Multa fecit Jesus, quae non sunt scripta in libro hoc”.

¹⁹⁷ forma + fasta las nubes del cielo. E: “Qua forma ascendit?”.

¹⁹⁸ E: “Usque ad nubes ea forma qua ante passionem”.

¹⁹⁹ E: “per quatuor Evangelia”.

²⁰⁰ pós] por.

la pasión²⁰¹ ha²⁰² de sufrir so el Antecristo, e dessende después de los cuarenta días subrá a los cielos²⁰³.

[DI.175] E preguntó el discípulo: –¿Qué quiere esto dezir: “Cristos siede a la diestra parte d[e]l Padre” (Mc 16, 19; 1 Pe 3, 22)?

[MI.175] Respondió el maestro: –Tanto quiere dezir que la humanitat fuelga en la gloria de la divinidad.

[DI.176] E preguntó el discípulo: –¿En cuál manera “ruega por [13v] nós” (Rom 8, 34) el Fijo al Padre?

[MI.176] Respondió el maestro: –En representando cotidiano la su pasión.

[DI.177] Preguntó el discípulo: –Luego que subió a los cielos, ¿por qué non imbió el Espíritu Santo si non a los diez días?

[MI.177] Respondió el discípulo: –Por tres cossas. La primera, que los apóstoles ayunando e orando apareciessen dignos al su avènement. La²⁰⁴ dos, que aquellos que compliessen los diez mandamientos de la Ley que rescibiessen el Espíritu Santo. La tercera, que a los cincuenta²⁰⁵ días de la resurrección, así como el pueblo leal después que fuessen partidos [...] del mundo a los cincuenta días complidos tomassen ley en alegría²⁰⁶. Así como el pueblo de los judíos a los cincuenta años recibieron la su franqueza que habían perdido [...]²⁰⁷.

[DI.178] E preguntó el discípulo: –¿Cristos ha el gozo llenero?

²⁰¹ pasión + de Abraham.

²⁰² ha] han.

²⁰³ E: “tertio, quod Ecclesia, quae corpus Christi est, post passionem quam sub Antichristo erit passura deinde post quadraginta dies creditur caelum ascensura”.

²⁰⁴ la] las.

²⁰⁵ cincuenta] cuarenta. E: “quingagesimo die a resurrectione”.

²⁰⁶ alegría] alogria. E: “ut, sicut populus Dei post liberationem ab Aegypto quingagesimo die accepit legem timoris, ita populus fidelium post liberationem suam a mundo quingagesimo die acciperet legem amoris”.

²⁰⁷ E: “In jubilaeo etiam, id est quingagesimo, anno recepit populus amissam libertatem et haereditatem; ita hac die recepit populus christianus amissam libertatem et paradisi haereditatem”.

[MI.178] Respondió el maestro: –En una manera ha el gozo llenero e en otra non. Quanto su persona, llenero; quanto a su cuerpo, que es la Iglesia, [non...]²⁰⁸. E la iglesia es denostada de los judíos e sosañada d[e] los paganos, e es apedaçada de los erejes e es lidiada de los malos cristianos, en sus miembros cada día lieva²⁰⁹ muchos pessares²¹⁰. Cuando estos todos cogiere, así estonces abrá Él gozo llenero.

[DI.179] Preguntó el discípulo: –¿Cómo es la Iglesia cuerpo de Cristos e los [eleitos] miembros d'Él?²¹¹

[MI.179] Respondió el maestro: –Así como el cuerpo ha la cabeça e se gobierna d'ella, así la Iglesia se ayunta a Él por el sacramento del cuerpo de Cristo, e así son fechos un cuerpo; de aquel se gobiernan todos los fieles e justos, cadauno de su orden, así como los miembros d[e] la cabeça. Los profetas, que adebinaron lo que era de venir, son los ojos de aquella cabeça, [e] los apóstoles, que sacaron los ombres del yerro en que andavan²¹². Son las orejas [los] obedientes²¹³. Los santos son las narizes. La flema²¹⁴ que sale de las narizes son los erejes, que son partidos de la cabeça de Cristos por juizio de los sabios; los doctores que esponen la Santa Escritura son los dientes²¹⁵; los defensores de la Iglesia son las manos; los labradores que pacen la Iglesia son los pies; la orrura de los ombres, que es [14r] echado a los puercos, son los ombres suzios que son echados de la Iglesia, e bienen los diablos tragarlos así como los puercos tragan la orrura. Todo aquel cuerpo se ayunta en uno por ayuntamiento de caridat.

²⁰⁸ E: “quantum ad corpus suum, quod est Ecclesia, minime. Adhuc enim non sunt omnia subjecta sub pedibus ejus”.

²⁰⁹ lieva] lievan.

²¹⁰ pessares] plazerer. E: “patitur”.

²¹¹ E: “Quomodo est Ecclesia ejus corpus et electi membra?”.

²¹² E: “Cujus capitis oculi sunt prophetae, qui futura praeviderunt; sunt et apostoli, qui alios de via erroris ad lumen justitiae deduxerunt”.

²¹³ E: “Aures sunt obedientes”.

²¹⁴ flema] flama. E: “phlegma”.

²¹⁵ E: “Os sunt doctores. Dentes, sacrae scripturae expositores”.

[DII.24] Preguntó el discípulo al maestro: –Entonce, ¿alguna cosa conteece por aventura?

[MII.24] Respondió el maestro: –[Non], mas todas las cosas que conteece son segund Dios lo tiene ordenado²¹⁶.

[DII.25] Preguntó el discípulo: –Quando algunas eglesias o algunas cassas²¹⁷ se encienden, dizen los ombres que por aventura conteece aquello.

[MII.25] –Aventura non es nada, ca dize la Escritura: “Ninguna cossa non es fecha en tierra [sin razón]” (Job 5, 6)²¹⁸. [...] nin es quemada nin estruida si primero non fuere juzgado de Dios²¹⁹. Todo esto viene por tres achaques: el primero achaque es si algunas cassas²²⁰ son fechas de aver mal ganado, el segu[n]do si los que viven en ellas²²¹ son de mala vida, e el tercero si los ombres aman más las cosas que a Dios. Sepas que el menor ganado que ombre aya non puede morir si non fuere juzgado por plazer de Dios.

[DII.26] Preguntó el discípulo: –Maguer que la enfermedat o la muerte sea pena del pecado²²², el ganado, que non sabe pecar, ¿por qué sufre pena?

[MII.26] Respondió el maestro: –Quando el ombre vee al ganado enfermar o morir, sufre grand cuita e grand pena en su coraçón.

[DII.27] Preguntó el discípulo: –¿Puede esto conteece[r] tan bien en el ganado de cassa como en aquello que anda fuera de cassa en los montes?

[MII.27] Respondió el maestro: –Los ganados muchas vezes lazran por corrompimiento del aire o por otros pecados que fazen los ombres contra Dios.

²¹⁶ E: “Nihil omnino, sed omnia Dei ordinatione”.

²¹⁷ cassas] cossas. E: “aedificia”.

²¹⁸ E: “Nihil fit in terra sine causa”.

²¹⁹ E: “Unde patet quod nulla ecclesia vel aliqua casa etiam in mundo nec comburitur nec destruitur nisi prius a Deo adjudicetur”.

²²⁰ cassas] cossas. E: “si ecclesiae aedes per injuste acquisita constructae fiant”.

²²¹ ellas] ello. E: “inhabitantes eas”.

²²² pecado] pecador. E: “sin poenae peccati”.

[DII.34] E preguntó el dicípulo: –¿Las almas fueron criadas al comiengo del mundo o se crían cada día?

[MII.34] Respondió el maestro: –Dios todas las cossas crio en uno e en una vegada, así como dize la Escritura: “que fizó todas las que son por venir” (cf. *Ecl* 3, 14-15). Después las departió por semejança. Las almas a[l] començamiento fueron criadas de una materia que non pudo ser vista; cada día son formadas por semejança e son unidas²²³ en figuras de cuerpos, así como dize la Escritura: “Mi Padre [14v] fasta agora labra e yo labro” (*Jn* 5, 17).

[DII.35] Preguntó el dicípulo: –Dios, que es complidamente bueno e santo e verdadero, non cría las almas si non buenas e santas, e ellas por obidiencia d’Él bienen en los cuerpos; e por esso me maravillo por qué [se] encierran en los infiernos cuando salen de los cuerpos²²⁴.

[MII.35] Respondió el maestro: –Dios, de quien todo bien mana²²⁵, non cría las almas si non buenas. E ellas naturalmente dessean entrar en los cuerpos que naturalmente podemos vevir. E maravíllome que en los cuerpos, que son suzios, tan grand amor cogen con ellos²²⁶ que más aman los²²⁷ cuerpos que a Dios. Grand derecho es que [como] ellas en tan suzio lugar [se]²²⁸ encierran e olvidan a Dios, que Dios las eche de su compañía.

[DII.36] Preguntó el dicípulo: –Las almas que están en los cuerpos de los niños, ¿si saben o entienden algo?

[MII.36] Respondió el maestro: –Dize la Escritura que san Joán en el biente de la madre sentió que Cristos abía de venir en el mundo

²²³ unidas] mudas. E: “mittuntur in corporum effigiem”.

²²⁴ E: “omni admiratione et omni stupore est mirandum cur eant in infernum, si illud corpusculum mox fuerit mortuum”.

²²⁵ mana] manna.

²²⁶ ellos] el los. E: “illud”.

²²⁷ los + cu.

²²⁸ E: “clauduntur”.

(cf. Lc 1, 41-44). Por ende devemos entender que las almas de los niños han ciencia e entendimiento, mas por la flaqueza d[e] la carne non pueden tan aína usar d'ello.

[DII.37] Preguntó el discípulo: –¿Por qué llamas al cuerpo del cristi[a]no suzio?

[MII.37] Respondió el maestro: –Porque es concebido suziamente, así como dize la Escritura: “¿Quién puede fazer limpio [a] aquel que es concebido suziamente?” (Job 14, 4).

[DII.38] Preguntó el discípulo: –Maguer que todo sea el ombre alimpiado en el bautismo e el casamiento sea bueno, ¿[por] qué la su semiente es llamada suzia?

[MII.38] Respondió el maestro: –En el bautismo es santificado de dentro e de fuera, mas por la cobdicia de la carne es de cabo ensuziado²²⁹.

[DII.39] Preguntó el discípulo: –Maguer que aquel ayuntamiento non pueda ser fecho sin deletamiento de la carne [e] el fijo non pueda²³⁰ contradizeir al padre, maguer non sea aún bien arzeziado, ¿es²³¹ culpado de alguna pena?

[MII.39] Respondió el maestro: –El pecado d'esta bolutación²³² sale de los parientes, e es partido o esparzido así como heredamiento en el engendramiento de los fijos. E por esso son dichos culpados en la culpa de Adam, “[...] por que son todos muertos” (Rom 5, 12)²³³.

[DII.40] – [...], ¿cómo nacen bivos?²³⁴

[MII.40] Respondió el maestro: –Así como alguna cossa se demuestra en alguna [15r] feniestra [...] al mundo e luego torna a la muerte²³⁵.

²²⁹ E: “sed rursus semen ejus per carnis concupiscentiam coinquinatur”.

²³⁰ pueda] puede. E “possit”.

²³¹ es] o.

²³² E: “Crimen hujus pollutionis”.

²³³ E: “in quo omnes peccaverunt et in quo omnes mortui sunt”.

²³⁴ E: “Si omnes in Adam mortui, quomodo nascuntur vivi?”.

²³⁵ E: “Sicut si quis ad aliquam fenestram se demonstret et statim revertatur, sic homo nascens quasi se demonstrat in mundo et mox in morte revertitur”.

[DII.41] Preguntó el discípulo: –Si los pecados todos son lavados en el bautismo, ¿por qué son acrecentados en el bautismo aquellos que después nacen d’ellos?²³⁶

[MII.41] Respondió el maestro: –Si algún pedaço de benino es mesclado en la massa, los panes que se fazen d’ella son corrompidos e mortales. Así la massa fue corrompida de Adam, e por ende los que nacieron d’él, todos son corrompidos por el su pecado e dignos de muerte.

[DII.41b] Preguntó el discípulo: –¿Después non fueron resucitados por el bautismo e por la muerte de Cristos?

[MII.41b] Respondió el maestro: –Así como los padres son por sí en el bautismo alimpiados, así combiene que los fijos sean renovados [en] el bautismo por sí, después de la muerte de Cristos, así como dize la Escritura: “Todos in Cristo vivificados” (1 Cor 15, 22).

[DII.42] Preguntó el discípulo: –¿Por qué consiente Dios que los unos que nacen que sean batizados, e los otros que mueran luego que son nacidos ante que sean batizados?

[MII.42] Respondió el maestro: –“Los juizios de Dios son sin cuenta” (cf. Sal 36, 7) e mucho encubiertos e muy profundos; maguer que coñocida cossa es que todo esto sea fecho por los eleitos, que algunos que en este siglo fizieron mucho mal e después que fueron convertidos, fueron a gloria e veían los otros yazer en pena, aun abés sabían que era pecado. E por esso dan gracias a Dios, porque escaparon de tales penas que ellos abían merecidas si non por el buen sesso que Dios dio²³⁷. Todo es fecho por ensalçamiento de los eleitos.

[DII.43] Preguntó el discípulo: –¿Qué pena han los niños?

²³⁶ E: “cur baptizantur qui de eis nascuntur?”

²³⁷ E: “ut videlicet, cum istos tam immeritos et pene sine peccato viderint in poena et se post multa facinora tam indebitos in gloria, uberius jubilantes Deo grates referant, cujus gratia tam meritas poenas evaserant”.

[MII.43] Respondió el maestro: –Non han otra pena si non que yazen en teniebras e non veen a Dios.

[DII.44] Preguntó el discípulo: –¿Empece alguna cosa a los niños que son mal engendrados?

[MII.44] –Sol que son bateados ninguna cosa non les empece. Si algunos ladrones furtran trigo [que] después fuere sembrado, ¿qué culpa ha la espiga que después nace de aquel trigo?

[DII.45] Preguntó el discípulo: –¿Los padres empecen a los fijos o los fijos a los padres?²³⁸

[MII.45] Respondió el maestro: –Dize la Escritura que: “El padre non levará el pecado del fijo nin el fijo [15v] el pecado del padre” (Ez 18, 20). Si los fijos non consentieron en los pecados de los padres e los padres non podieron castigar a los fijos, non levarán los unos los pecados de los otros [...]²³⁹. Mas si los padres consentieron en los pecados de los fijos, e los fijos²⁴⁰ consentieron²⁴¹ en los pecados de los padres, ellos serán dañados por sus pecados e non por los ajenos.

[DII.46] Preguntó el discípulo: –¿Es grand pecado casar ombre con su cuñada?

[MII.46] Respondió el maestro: –Segund natura non es pecado, mas segund establecimiento de santa Egleſia grand pecado es.

[DII.47] Preguntó el discípulo: –¿Cómo pruebas tú esto?

[MII.47] Respondió el maestro: –Non fue pecado en comer la maçana, mas fue grand pecado en passar el mandamiento de Dios.

[DII.48] Preguntó el discípulo: –Los padres santos antigos, ¿por qué cassaron con sus parientas?

²³⁸ E: “Nocent peccata parentum filiis vel filiorum parentibus?”.

²³⁹ E: “sicut nec Josue nocuit quod pravum patrem habuit et rursus non obfuit quod nequam filium genuit”.

²⁴⁰ fijos + non. E: “Si autem parentes filiis vel filii parentibus consensum praebuerint in peccatis”.

²⁴¹ consentieron] consensentieron.

[MII.48] Respondió el maestro: –Caridat non se entendía²⁴² más altamente cerca a ellos que los amigos²⁴³, así como dize la Escritura: “Amarás a tu amigo e aborrecerás tu enemigo” (Mt 5, 43). E por esso casaron con sus parientas, por que oviessen mayor amor con ellas. Entre nós se entiende la carida[t] entre nós e nuestros enemigos, así como dize la Escritura: “Amad a vuestros enemigos así como a vós messmos” (Mt 5, 44). [...] ²⁴⁴, así la Iglesia por Espíritu Santo estableció de casar con fijas ajenas, que entre nós e los estraños sea ligamiento de amor, e por ende la caridat se estienda²⁴⁵ por todo el mundo.

[DII.49] Preguntó el discípulo: –¿Cómo pruebas que non es pecado en casar con sus parientes?

[MII.49] –¿Combiene a dos ermanos en casar con dos hermanas?

[DII.50] [-Sí, combiene]²⁴⁶.

[MII.50] Respondió el maestro²⁴⁷: –Que la²⁴⁸ hermana de mi mujer será mi cuñada²⁴⁹ e mi hermano será cuñado²⁵⁰ de mi mujer. [...] ²⁵¹. Segund natura non es pecado, mas [segund] el debiedo es grand pecado en passar el mandamiento²⁵².

[DII.51] Preguntó el discípulo: –Yo non puedo entender cómo sea [non] combenible cosa en casar comadres con ahijados²⁵³.

²⁴² entendía] entiende.

²⁴³ E: “Caritas apud illos non extendit se latius quam ad amicos”.

²⁴⁴ E: “Quia igitur ipse sanguis nos cogit cognatos diligere”.

²⁴⁵ estienda] entiende. E: “quo caritas se dilatet”.

²⁴⁶ E: “M: –Licet duobus fratribus duas sorores ducere? D: –Licet”.

²⁴⁷ maestro + si combiene.

²⁴⁸ la] el.

²⁴⁹ cuñada] amada.

²⁵⁰ cuñado] amado.

²⁵¹ E: “Si igitur secundum naturam est peccatum, cur ducit meus frater meam et suam cognatam?”.

²⁵² E: “Igitur secundum naturam nullum est peccatum, secundum interdictum grave est piaculum”.

²⁵³ E: “Non possum intelligere quomodo sit illicitum commatres vel filiolas ducere”.

[MII.51] Respondió el maestro: –Desuso te lo he dicho que segund natura non es pecado [...] ²⁵⁴. Así como tu ²⁵⁵ mujer es madre de tu fijo en comunal engendrado ²⁵⁶, así aquella que sacó a tu fijo de fuente es su madre de espiritual generación ²⁵⁷, [16r] así la hermana de tu mujer es tu comadre, e tu afijada hermana de tu fija. Otrosí, si tú sacares de fuente la fija del otro, serás compadre e tanto como hermano de su padre ²⁵⁸. Otrosí non combien a ningún varón casar con dos hermanas nin a ninguna mujer casar con dos hermanos ²⁵⁹, ca el mandamiento de santa Egleſia devieda atal casamiento.

[DII.52] Preguntó el dicípulo: –Tú, maestro, ruégote que me digas qué sientes de los ²⁶⁰ perlados de santa Egleſia.

[MII.52] Respondió el maestro: –Los sacerdotes, si buena vida fizieron e al pueblo bien enseñaron ²⁶¹ e derechamente, son luz e espejo del mundo ²⁶². Los otros ministros son llamados feniestras en la casa de Dios, ca ellos son lumbr e deven alumbrar a los otros que yazen en las teniebras de la inorancia: si buena vida fizieron e non demostraron ²⁶³ son tales como el carbón que arde e non alumbr; si [bien] ²⁶⁴ demostraron e mal fizieron semejan a la candela que alumbr a los otros e entre sí mesma se desfaze poco a poco; e si mal vib[e]n e mal demuestran al pueblo son tales como el fumo que escurece el fuego e embarga a los ojos. E d'esto dize la Escritura: “las estrellas que non dieron lumbr” (Jl 2, 10), por eso “cayeron del cielo” (Mt 24, 29).

[DII.53] Preguntó el dicípulo: –¿Qué me dizes de los monjes e de los otros religiosos?

²⁵⁴ E: “sed secundum sacramentum”.

²⁵⁵ tu] la. E: “uxor tua”.

²⁵⁶ E: “in carnali generatione”.

²⁵⁷ E: “in spirituali regeneratione”.

²⁵⁸ padre] madre. E: “patris”.

²⁵⁹ E: “Et non licet ulli duas sorores aut mulieri duos fratres accipere”.

²⁶⁰ de los] dellos.

²⁶¹ enseñaron] ensenaron.

²⁶² E: “si bene vixerint, exemplo sunt lux mundi; si recte docuerint, verbo sunt sal terrae”.

²⁶³ E: “docuerint”.

²⁶⁴ E: “bene docuerint”.

[MII.53] Respondió el maestro: –Si los religiosos guardaren bien su regla serán alcalles²⁶⁵ con Dios; si mal visquieren serán más mesquinos que otros ombres, que nin abrán aqieste mundo nin a Dios en el otro. D’esto dize la Escritura: “Descenderán [vivos] en el infierno” (Nm 16, 30)²⁶⁶.

[DII.54] Preguntó el dicípulo: –¿Qué sientes de los caballeros?

[MII.54] Respondió el maestro: –Poco bien, ca biven de rovar e despechar a los mesquinos e compran d[e] lo²⁶⁷ ajeno casas e heredades²⁶⁸. E d’esto dize la Escritura: “Fallecieron los sus días en vanidat” (Sal 78, 33), por ende “la ira de Dios descendió²⁶⁹ sobre ellos” (Sal 78, 31).

[DII.55] Preguntó el dicípulo: –¿Qué dizes de los mercadores?, ¿cuál esperança han?

[MII.55] Respondió [16v] el maestro: –Muy chica, ca cuanto ganan todo lo ganan con engaño e con logro e con muchos peligros.

[DII.56] Dixo el dicípulo: –¿Pues de grado [non] van a la egleja e ofrecen²⁷⁰ e de grado dan grandes limosnas?

[MII.56] Respondió el maestro: –Todo esto fazen por que Dios acresça sus ganancias e gelas guarde, e estos “aquí reciben su galardón” (cf. Mt 6, 16). D’esto dize la Escritura: “los que se fuzian en sus riquezas” (cf. Jdt 9, 9) serán puestos en el infierno e la muerte no’s partirá d’ellos.

[DII.57] Preguntó el dicípulo: –¿Qué me dizes de los falsos ministrales?²⁷¹

²⁶⁵ E: “judices”.

²⁶⁶ E: “Descendunt in infernum viventes”.

²⁶⁷ lo] los.

²⁶⁸ E: “De praeda enim vivunt, de rapina se vestiunt, inde possessiones coemunt, exinde beneficia redimunt”.

²⁶⁹ descendió] descendiendo.

²⁷⁰ E: “libenter Deo sacrificant”.

²⁷¹ E: “Quid de varii artifices?”.

[MII.57] Respondió el maestro: –Todos cuantos son, son malos, que cuanto fazen todo lo fazen con engaño. E d'estos dize la Escritura: “Non²⁷² son teniebras e sombra de muerte, [...]” (Job 32, 22)²⁷³.

[DII.58] Preguntó el discípulo: –¿Los juglares qué esperanza han?

[MII.58] Respondió el maestro: –Ninguna, ca en todas²⁷⁴ sus entenciones [son]²⁷⁵ ministros de Satanás. E d'estos dize la Escritura: “Non conocerán a Dios, e Él despreciolos e sosañolos e serán escarnidos” (cf. Sal 2, 4).

[DII.59] Preguntó el discípulo: –¿Qué me dizes de los [que] andan manifiestamente en penitencia?

[MII.59] Respondió el maestro: –Más escarnecedores non ha Dios que los que a sí mismos escarnecen e a Dios²⁷⁶. Estos atales²⁷⁷ se alegran cuando algún mal fazen o cuando matan [a] algún ombre [...]²⁷⁸, e cuando fazen adulterio alégranse²⁷⁹, e cuando están en penitencia quieren comer a grand deleite e embarga[r]se de muchos vinos e vebir a muchos de vicios. D'estos dize la Escritura: “Dará Dios en sus carnes gusanos e fuego” (Jdt 16, 17) que nunca será amatado²⁸⁰.

[DII.60] Preguntó el discípulo: –¿Qué será de los²⁸¹ [locos]?²⁸²

[MII.60] Respondió el maestro: –Entre los niños serán contados, que non saben mejor fazer, e por esso son salvos.

[DII.61] Preguntó el discípulo: –¿[Qué] te semeja de los labradores?²⁸³

²⁷² non] así.

²⁷³ E: “Non sunt tenebrae et non est umbra mortis, ut abscondantur ibi qui operantur iniquitatem”.

²⁷⁴ todas] todas.

²⁷⁵ E: “ministri sunt Satanae”.

²⁷⁶ E: “Noli dicere ‘poenitentibus’, sed ‘Deum irradientibus’. Deum etenim irradient, se ipsos decipiunt”.

²⁷⁷ atales + non.

²⁷⁸ E: “cum homines occiderint, cantant”.

²⁷⁹ alégranse] alegrandse.

²⁸⁰ amatado] contado. E: “inextinguibilem”.

²⁸¹ los] llos.

²⁸² E: “Quid de fatuis?”.

²⁸³ E: “Quid de agricolis?”.

[MII.61] Respondió el maestro: –La mayor partida d’ellos serán salvos, ca biven simplemente e pacen el pueblo de Dios [17r] de su trabajo, así como dize la Escritura: “[De] los trabajos de sus manos comen; por esso son salvos e bienaventurados” (Sal 128, 2)²⁸⁴.

[DII.62] Preguntó [el] discípulo: –¿Qué dizen de los niños que aún non fablan e son batizados?

[MII.62-63] Respondió el maestro: –Aquestos son salvos²⁸⁵, así como dize la Escritura: “D’estos atales es el Regno de los Cielos” (Mt 19, 14). Los que han diez años²⁸⁶ o dende arriva, los unos son salvos e otros non, así como dize la Escritura: “Pocos son los que son salvos, estrecha es la carrera que lieva a paraíso, pocos son los que van por ella” (Mt 7, 14)²⁸⁷. Bien sabe Cristos cuáles son aquellos por los cuales Él su sangre esparzió.

[DII.64] Dixo el discípulo al maestro: –Dize la Escritura que Jesucristo que “murió por los malos” (Rom 5, 6). ¿E por qué non son salvos?

[MII.64] Respondió el maestro: –Cristos tan solamente non morió por los eleitos que estonce eran, mas por todos. Dize[n] que murió por los que estonces eran bivos e por los que morieron después e por los que yazían en el infierno²⁸⁸, así como dize la Escritura en el Evangelio: “Non só imbiado si non por las obejas que perecieron de cassa de Israel, que andan perdidas” (Mt 15, 24). [...] ²⁸⁹. Las obejas que andan perdidas son lo[s] eleitos que Cristos salvó por su muerte, así como dize la Escritura: “Yo porné mi alma por mis obejas” (Jn 10, 15). Por las suyas dixo, que

²⁸⁴ E: “Labores manuum qui manducant beati sunt”.

²⁸⁵ E: “D: –Quid de parvulis? M: –Quotquot non loquentes, ut sunt triennes, dumtaxat baptismum consecuti, salvantur”.

²⁸⁶ E: “quinquennes”.

²⁸⁷ E: “Qui vero quinquennes sunt et supra, quidam pereunt, quidam salvantur. D: –Ut videtur, pauci sunt qui salvantur. M: –’Arcta est via quae ducit ad vitam et pauci ambulant per eam”.

²⁸⁸ E: “Christus pro solis electis mortuus est, qui tunc erant impii, quia in infidelitate positi; ‘pro omnibus’ autem dicit, scilicet de omnibus gentibus et de omnibus linguis et non solum illius temporis, sed pro omnibus futuris et pro his qui erant in inferni claustris”.

²⁸⁹ E: “Domus Israel est regnum Deum videntium, id est angelorum”.

non por las que non eran de su grey. E²⁹⁰ por ende dixo Él esto: “E por esto rogo, e non por el mundo” (Jn 17, 9). D’estos dixo Él mismo: “Esta es la mi sangre, que será derramada e esparcida por muchos” (Mc 14, 24). Non dixo por todos. La muerte de Cristos non fue algún provecho para los malos si non han entendimiento²⁹¹; en tal manera morió por ellos. Del començamiento [17v] del mundo todos los malos consentieron en la muerte de Cristos. Así dize la Escritura: “Todas estas cosas vernán sobre esta generati3n mala” (Mt 23, 36)²⁹².

[DII.65] E preguntó el dicípulo: –Como Jesucristo “es de toda piedat” (Sal 145, 9) [e] non veno llamar a los justos,²⁹³ mas los pecadores, ¿por qué non obo piedat d’ellos?

[MII.65] Respondió el maestro: –Cristos ha piedat sobre aquellos que se coñocen por mesquinos e por pecadores. E los malos que se tienen por justos, aquellos que [non] llama²⁹⁴ Cristos, así como dize la Escritura: “Señor, non ayas piedat sobre aquellos que obran malas obras” (Sal 59, 6). E si Él quisiese justicia e obiese misericordia sobre los miembros del diablo, luego non sería justo. Por ende la su misericordia es de los²⁹⁵ [justos]²⁹⁶ e la justicia para los malos.

[DII.66] Preguntó el dicípulo: –¿Los justos son ciertos de la buena esperança?²⁹⁷

[MII.66] –Los justos andan siempre alegres e muy mesurados en dichos e en fechos. Los malos son siempre de mala conciencia e tristes e desmesurados, e tienen los coraçones llenos de benino²⁹⁸.

²⁹⁰ grey. E] greyje.

²⁹¹ E: “Nihil contulit mors Christi reprobis nisi justam damnationem”.

²⁹² E: “Venient haec omnia super generationem istam, scilicet malorum”.

²⁹³ justos] ajustos.

²⁹⁴ llama] llaman. E: “non vocat eos Dominus”.

²⁹⁵ los] llos.

²⁹⁶ E: “justis est misericordia”.

²⁹⁷ E: “Possunt aliquibus signis internosci boni et mali?”.

²⁹⁸ E: “Possunt. Justi namque, si bene conscii et de futura spe certi, sunt vultu hilares; oculi eorum quadam gratia micantes, in incessu modesti, de abundantia cordis dulces in verbis. Mali autem de prava conscientia et cordis amaritudine sunt vultu nebulosi, verbis et factis

[DII.67] E preguntó el discípulo: –Si en la muerte de Cristos son los pecados perdonados, ¿por qué somos batizados?

[MII.67] E respondió el maestro: –Los pecados son perdonados por la muerte de Cristos si fuéremos batizados en fe de Cristos²⁹⁹.

[DII.68] E preguntó el discípulo: –¿En c [uá] ntas maneras son perdonados los pecados?

[MII.68-69] E respondió el maestro: –En siete. La primera en batis-
mo³⁰⁰; la segu [n] da en martirio³⁰¹; la tercera por confesión e por peni-
tencia, así como dize la Escritura: “Yo manifiesto a Dios mis maldades”
(Sal 32, 5); la cuarta por lágrimas, así como es escrito: “Bienabentu-
rados son los que lloran los sus pecados, ca ellos serán confortados de
Dios” (Mt 5, 5); la quinta por limosna, así como es escrito: “Como el
agua amata el fuego, así la limosna amata el pecado” (Eclo 3, 30); la
sesta por perdonamiento³⁰², así como es [escrito]: “Si vós perdonaredes
los unos a los otros, el mío Padre [18r] celestial perdonar vos ha”
(Mt 6, 14); la sétima por uebras de caridat, segund dize la Escritura: “La
caridat encubre todos los pecados” (1 Pe 4, 8).

[DII.70] E preguntó el discípulo: –¿Qué vale la confesión?

[MII.70] E respondió el maestro: –Así como en el bautismo³⁰³ son per-
donados los pecados originales, así por³⁰⁴ la confesión son perdonados
los pecados que después son fechos.

[DII.71] E preguntó el discípulo: –¿Es aun³⁰⁵ juicio?

instabiles, risu immoderati, tristitia mordace, in ingressu intemperati, scilicet modo tardi,
modo festivi; venenum quod corde gerunt, nunc amaris, nunc impuris dictis fundunt”.

²⁹⁹ E: “si in fide mortis Christi baptizamur”.

³⁰⁰ E: “M: –Septem. D: –Quibus? M: Primo per baptismum”.

³⁰¹ martirio] matrimonio. E: “martyrium”.

³⁰² E: “per indulgentiam in nobis peccantibus”.

³⁰³ batismo] batistismo.

³⁰⁴ por *dupl.*

³⁰⁵ aun] aver. E: “etiam”.

[MII.71] E respondió el maestro: –Dos juizios son de Dios: el uno aquí por la confessión, el otro será otra vez juzgado en el postremero día por la examinación de Dios [...]³⁰⁶, el ombre culpado será. Aquí el³⁰⁷ capellado e vicario de Jesucristo³⁰⁸ es alcalde, [el ombre], el culpado [e el] acusador³⁰⁹. Por penitencia e por confessión que aquí es juzgado, non es allá acusado³¹⁰, como dize la Escritura: “Non juzgará Dios dos vezes” (Nah 1, 9). “Si nós mesmos nos juzgáremos, non seremos juzgados otra vez” (1 Cor 11, 31).

[DII.72] E preguntó el discípulo: –¿Bale la penitencia o la limosna si non se quita el ombre d[e] los pecados?

[MII.72] Respondió el maestro: –Así como ninguna melezina non tiene provecho a la llaga demientra que el fierro tobiere fincado dentro fasta que sea fuera sacado, a[sí] los beneficios non aprovechan a ningún ombre fasta que non se quite de pecado, así como dize la Escritura: “Qui faze el pecado siervo es d’él” (Jn 8, 34), e: “Ninguno non puede servir a dos señores” (Mt 6, 24).

[DII.73] E preguntó el discípulo: –Los bienes que fizieron e han fecho, ¿aprobechan a los malos?

[MII.73] E respondió el maestro: –Por los bienes que fizieron abrán galardón en este siglo [o en el otro. En este siglo]³¹¹, como dize la Escritura e el Evangelio del ombre rico: “Recebiste muchos bienes [en] esta vida” (Lc 16, 25); en el otro regno, como dize el Evangelio: “[ciento tanto]” (Mt 19, 29). Otrosí de los males que el ombre fiziere, levará pena en este siglo o³¹² en el otro, como dize la Escritura³¹³: “Delante la cara de Dios non passa ninguna cossa que non sea vengada” (cf. Job 24, 12)

³⁰⁶ E: “in quo ipse [=Deus] iudex, diabolus accusator, homo reus”.

³⁰⁷ el] es.

³⁰⁸ Jesucristo + el ombre.

³⁰⁹ E: “In isto vero sacerdos, Christi vicarius, iudex, homo et accusator et reus”.

³¹⁰ E: “poenitentia est sententia. Qui hic iudicatur, non ibi accusatur”.

³¹¹ E: “retributionem sive in hac vita sive in futura. In hac vita”.

³¹² o] e. E: “aut”.

³¹³ Escritura] escripura.

[18v]. Por eso el ombre non llevará penas si en este sieglo se arrepentiere e Dios se vengare d'él penando.³¹⁴

[DII.77] Preguntó el dicípulo: –¿Aprobecha al ombre ir a Jerusalem o en otras romerías?

[MII.77] Respondió el maestro: –Mejor sería dar los dineros con que iría a los pobres que non despenderlos en la carrera. Si por aventura algunos, por remisión de sus pecados, fueron en algunas romerías con sus dineros lealmente ganados, e en la carrera se acomodaren a Dios e a los santos, e fizieron sus oraciones e dieren de lo que llevaren algunas alimosnas a los pobres, grand provecho les tiene, que santa Lena e santa Teodosia³¹⁵ grand provecho les obo las romerías que fezieron, e por esso fueron salvas³¹⁶.

[DII.78] Dixo el dicípulo: –¿Por qué non otorga Dios al ombre que non comiesse si non una vegada en la semana e non obiesse fambre?

[MII.78] E respondió el maestro: –La fambre es una de las penas que el pecador ha. El ombre fue así primeramente formado³¹⁷ que, si quisiera, pudiera vebir bienaventurado³¹⁸. Después que pecó non pudo tornar menos de trabajo. Si el ombre non sufriesse fambre o frío o otros muchos trabajos, non querría labrar nin trabajar; e por esso le dio Dios fambre, que por fuerza e mal de su grado trabajasse e labrasse, e por esta ocasión pudiesse tornar. Esto se entiende tan solamente de los eletos, ca³¹⁹ los malos las cossas les son penas.

[DII.79] E preguntó el dicípulo: –¿Es determinado al ombre cuánto ha de bevir o si le puede traspasar?

³¹⁴ E: "Igitud aut ipse homo punit poenitendo aut Deus vindicat puniendo".

³¹⁵ E: "Helena et Eudoxia".

³¹⁶ salvas] salvos.

³¹⁷ formado] tornado. E: "creatus".

³¹⁸ E: "sine labore viveret".

³¹⁹ a] aha.

[MII.79] E respondió el maestro: –A cadaúno ha establecido Dios cuánto ha de bevir en esta vida. Aquello non puede ninguno traspasar nin menguar, así como dize la Escritura: “Tú estableciste los términos del ombre, que non podrían ser traspasados” (Job 14, 5). Muchas vezes puede [I9r] acaecer que el ombre en vatalla, o en fuego, o en agua, o en forno, o por yerbas, encorta su vida, así como el mancebo faría por sus costumbres malas, que puede tanto fazer que ante de su tiempo sea echado de cassa e pierda la soldada³²⁰.

[DII.80] Dixo el dicípulo: –Prueba³²¹ esso que dizes.

[MII.80] E respondió el maestro e dixo: – [Dios]³²² sacó los fijos de Israel de Egipto que les diesse la Tierra de Promisión, e ellos perdiéronla por sus pecados; mas ante que allí veniessen, fueron en el desierto mal quebrantados.

[DII.81] E preguntó el dicípulo: –Si ha pecado el alcalde, ¿si da pena a los malos?

[MII.81] Respondió el maestro: –Ante peca si non castiga, que él es bengador de la saña de Dios cuando en su lugar es puesto.

[DII.82] E preguntó el dicípulo: –¿Pecan los servientes de los alcaldes si dan penas de muerte a los que son por dañar?

[MII.82] Respondió el maestro: –[Non]³²³, ante lavan sus manos en la sangre del pecador.

[DII.83] Preguntó el dicípulo: –Los que son pressos en algunas pressiones e después les dan penas de muerte, si estonces se arrependieren de coraçón, ¿abrán alguna esperança en el otro siglo?

[MII.83] Dixo el maestro: –Muy grand esperança han, ca muchos por aquellas penas que les dan son juzgados e son salvos, como el ladrón se

³²⁰ E: “sicut mercenarius pravis moribus potest efficere, ut non solum mercede privetur, verum etiam ante conductum tempus expellatur”.

³²¹ Prueba] proueva.

³²² E: “Deus”.

³²³ E: “Mínime”.

arrepentió cerca la cruz de Jesucristo. Muchos son libres de las penas por las oraciones de los santos.

[DII.84] Preguntó el discípulo: –¿Qué cossa es por que los niños saben mejor departir que los mucho biejos?

[MII.84] Respondió el maestro: –Porque el alma es en e[l]los nueba e más entedida por³²⁴ todas las cossas. En los viejos es el seso envotado por el ver e por el oír que usan³²⁵ cada día, e es adelgazado por muchos pensamientos.

[DII.88] Preguntó el discípulo: –¿Los ombres han ángeles consigo que los aguardan?

[MII.88] Respondió el maestro: –A cadaúna gente e a cadaúna cibdat son dados ángeles en guarda [qu]e despenssan e ordenan los derechos e las leis e las costumbres [19v] derechamente de los ombres. A cadaúna alma, cuando entra en el cuerpo del ombre, ha un ángel que la aguarda e que la mueba siempre a todo bien, e todas las sus uebras cuentan a Dios los ángeles en los cielos.

[DII.89] E preguntó³²⁶ el discípulo: –Como Dios sepa todas las cosas, e los ángeles ven³²⁷ en Él todas las cosas como en espejo, ¿iqué cossa es [contada que] Él non lo sabe³²⁸?

[MII.89] Respondió el maestro: –En los ángeles contar los nuestros³²⁹ fechos a Dios [e]³³⁰ a los ángeles non es otra cossa si non que se gozan e goza Dios de nuestro probecho, así como dize la Escritura: “Grand alegría han los ángeles de Dios cuando veen a algún pecador fazer penitencia” (Lc 15, 10).

³²⁴ por + que.

³²⁵ usan] usam.

³²⁶ preguntó] progunto.

³²⁷ ven] ver. E: “cernant”.

³²⁸ sabe] saber. E: “quid potest eis referri quod nesciant?”.

³²⁹ nuestros] vuestros. E: “nostros”.

³³⁰ E: “et coangelis”.

[DII.90] Preguntó el discípulo: –¿Están de cotidiano en tierra con aquellos que han en guarda?

[MII.90] E respondió el maestro: –Cuando mester les es, luego les bienen a ayudar, mayormente cuando son llamados por algunas oraciones. [...], o quiera que los ángeles van, siempre veen³³¹ la faz de Dios delante sí³³².

[DII.91] Preguntó el discípulo: –¿Cómo aparecen a los ombres?

[MII.91] Respondió el maestro: –En forma de ombre, que non puede el ángel parecer si non noble cosa³³³. Por esso toma cuerpo del aire que pueda ombre ver e oír.

[DII.92] Preguntó el discípulo: –¿Los diablos asechan a los ombres?

[MII.92] Respondió el maestro: –A cada pecado que el ombre faga, luego son los diablos prestos para los escribir e para guiar las almas que fagan pecados e que renuncien a su Príncipe por los males que fazen³³⁴. Si por aventura alguno de los diablos es vencido de algún ombre santo, luego es echado destro en los abissmos por mandamiento del ángel que ha en guarda el justo; maguer que otro bien después en su lugar. Así como el ombre fue vencido del diablo e fue echado de paraíso, así cuando alguno de los diablos es vencido del ombre santo, luego es echado en los infiernos [20r].

[DII.93] –¿Pueden entrar los diablos en los cuerpos de los ombres?

[MII.93] E respondió el maestro: – [...] ³³⁵. A las vezes abrán el cuerpo del ombre³³⁶, e todo esto se torna en gloria del bueno e en pena del diablo. E siempre tienen cercadas las ánimas de los malos e traban a

³³¹ veen + de.

³³² E: “Non est enim mora veniendi, cum in momento de caelo ad terras et iterum ad caelum relabi possint. Qui, cum ad nos descendunt, gloria intima non fraudantur, quia semper vident faciem Patris, quocumque mittantur”.

³³³ E: “In forma hominis. Homo etenim, cut sit corporeus, non potest videre spiritus”.

³³⁴ E: “Unicuique vitio praesunt daemones qui sub se habent innumerabiles qui animas jugiter ad vitia illiciunt et mala hominum suo principi cum magno cachinno referunt”.

³³⁵ E: “Gregem porcorum intrare non potuerunt nisi permissi. Quanto minus homines!”.

³³⁶ E: “sancti viri”.

las vezes los cuerpos d'ellos. El cuerpo del ombre en el batismo, e por el olio e por la crisma le es consagrado en el Espíritu Santo así [como] la iglesia, como dize la Escritura: “El templo de Dios santo es, lo que vós sodes” (1 Cor 3, 17); por esta manera el cuerpo del ombre, que es templo³³⁷, habita en él el Espíritu Santo o el diablo.

[DII.94] Preguntó el discípulo: –¿Cuánto aprovecha la unción a los enfermos?

[MII.94] E respondió el maestro: –Los pecados manifestados e los que son recontados e los de cada día son relaxados³³⁸ por la unción, como dize la Escritura: “Si el ombre en pecado está, perdonado le es” (Sant 5, 15); e si penitencia non fizo, esta unción non le tiene provecho, ante le empece.

[DII.95] Preguntó el discípulo: –¿La penitencia aprovecha a la hora de la muerte?

[MII.95] Respondió el maestro: –Ellos dexan a los pecados, mas los pecados non dexan a ellos³³⁹; maguer qui a la ora de la muerte, si de buen coraçón se arrepentiere, será salvo.

[DII.96] Preguntó el discípulo: –¿Ónde es dicha la muerte?

[MII.96] –Es dicha de amargura o del muesso de la maçana vedada que comió Adam, onde la muerte primero nació. E tres muertes son: la una aún non madura, como de los niños; otra muy amarga, como³⁴⁰ de los mancebos; [otra natural, como de los viejos]³⁴¹.

³³⁷ templo + e.

³³⁸ relaxados] relexados.

³³⁹ E: “Qui peccata sua usque ad mortem poenitere differunt, non ipsi peccata, sed peccata eos deserunt, quia eos diutius servos habere nolunt”.

³⁴⁰ como + dlos.

³⁴¹ E: “naturalis ut senum”.

[DII.97] E preguntó el discípulo: –Maguer que los pecados en el batismo son lavados e [que] la muerte sea dicha [pena d]el pecado, ¿por qué es consentido que³⁴² empós³⁴³ el batismo señoree³⁴⁴ a los eleitos?

[MII.97] Respondió el maestro: –Quien por amor de Jesucristo muriere, será más coronado ant'Él. Dio[s] perdona el pecado en el batismo, mas non perdona el pecado que después es fecho³⁴⁵ por que los justos anden por la fe [e] usen [20v] cada día por ella por buenas obras fasta que la vida vensca a la muerte.

[DII.98] Preguntó el discípulo: –¿Los pecados son perdonados a los malos en el batismo?

[MII.98] Respondió el maestro: –Perdonados les son, mas si después tornan en los pecados que les son perdonados, así son rebueltos en ellos, como dize el Evangelio: “Oh tú, servo malo, todo el deudo te quité” (Mt 18, 32), etc.; después: “Diolo a los atormentadores que le diessen muchas penas fasta que pagasse todo lo que debía” (Mt 18, 34).

[DII.99] Preguntó el discípulo: –¿Por qué consiente Dios que aquestos tales sean bateados cuando guardan mal el batismo?

[MII.99] E respondió el maestro: –Por honra e gloria de los buenos.

[DII.100] Preguntó el discípulo: –¿Cuál es aquel “denuesto del Espíritu Santo que non puede ser perdonado en este siglo nin en el otro” (Mt 12, 31-32)?

[MII.100] E respondió el maestro: –El desesperamiento de penitencia, que en el Espíritu Santo es toda la remisión³⁴⁶ de los pecados e el que

³⁴² que + la muerte sea dicha pena del pecado.

³⁴³ empós] por.

³⁴⁴ señoree] señero. E: “Cum peccata in baptisate dimittantur et cum mors sit poena peccati, cur permittitur post bapntisma electis dominari?”

³⁴⁵ E: “poenas peccati non remissit”.

³⁴⁶ remisión] promisión. E: “remissio”.

desfuzia³⁴⁷ de la grand misericordia de Dios aquesto³⁴⁸ nunca³⁴⁹ le es perdonado.

[DII.101] Preguntó el discípulo: –¿Empece a los buenos si alguno los mata o si mueren muerte subitania³⁵⁰?

[MII.101] Respondió el maestro: –[Non. Ca non mueren muerte subitania, que siempre están en penitencia e que saben que han de morir]³⁵¹. Comoquier que el bueno muera en fuego, o en agua, o de fierro, “la muerte del bueno preciosa es delante Dios” (Sal 116, 15). Como dize la Escritura: “Comoquier que el justo muera [...]” (cf. Sab 4, 7)³⁵². D’esta guissa non le empece, ante le aprovecha, ca si algún pecado fizo por flaqueza de la carne, todo le es perdonado por la crueldat de la muerte que passó.

[DII.102] E preguntó el discípulo: –¿Aprovecha a los malos si luengamente yazen enfermos ante que mueran?

[MII.102] E respondió el maestro: –Non les aprovecha, ca comoquier que mueran, muerte mala e³⁵³ subitaña [...] e nunca cuidan que morirán³⁵⁴. Por eso dize la Escritura que: “la muerte d[e] los malos siempre es mala” (Sal 34, 22).

[DII.103] E preguntó el discípulo: –¿Empece [21r] a los justos que non son soterrados en cemiterio?

³⁴⁷ desfuzia] fuzia. E: “diffidit”.

³⁴⁸ aquesto] aqeste.

³⁴⁹ nunca] munca.

³⁵⁰ subitania + que siempre estan en penitencia e que saben que han de morir.

³⁵¹ E: “D: –Nocet bonis si occidantur vel subita morte rapiantur? M: –Nihil penitus. Non enim subita morte moriuntur qui se semper cogitaverunt morituros”.

³⁵² E: “Quacumque morte justus moriatur, justitia ejus non auferetur ab eo”.

³⁵³ e] o.

³⁵⁴ E: “Quacumque enim morte moriantur, mala et subita morte moriuntur qui in Domino non moriuntur et qui se nunquam cogitaverunt morituros”.

[MII.103] Respondió el maestro: –Non les empece, ca todo el mundo es cimiterio³⁵⁵ consagrado de la muerte de Jesucristo; do quier que el justo sea soterrado agora, sea en monte, o en agua, o si³⁵⁶ es soterrado en el campo, non le faze nada.

[DII.104] E preguntó el discípulo: –¿Aprobecha algo a los que son soterrados en los lugares sagrados?

[MII.104] Respondió el maestro: –Los lugares en que son soterrados, si son sagrados e por los ruegos de los santos, a los que son en pena de purgatorio aprobéchaes esto, [c]a los que son soterrados en los lugares sagrados, que las pregarías³⁵⁷ de los justos los ayudan mucho porque son soterrados entre ellos. En esto les aprobecha.

[DII.105] E preguntó el discípulo: –¿Aprobecha a los muy malos que son soterrados en los lugares sagrados?

[MII.105] E respondió el maestro: –Ante les empece mucho si son soterrados entre los justos, ca nunca andidieron en la carrera de los justos. Onde vemos de muchos que los diablos los dessoterraron sotilmente e los echaron alexos de los lugares sagrados.

[DIII.1] Preguntó el discípulo: –Querría saber qué es de los ombres después que son muertos.

[MIII.1] Respondió el maestro: –Así como el esposo sale a recibir con grand cavallería e con grand gozo a su esposa, así bien el ángel al justo cuando está en ora de muerte, que le guarda e que le toma el alma con muy grand compañía de ángeles e sácale el alma del cuerpo e liébala con grand alegría³⁵⁸ e con grand claridat al paraíso.

[DIII.2] Preguntó el discípulo: –¿Es aquí el paraíso corporal o en otro lugar?

[MIII.2] Respondió el maestro: –Paraíso non es lugar corporal, que el espíritu non mora en lugar corporal, mas una mansión de los justos

³⁵⁵ E: “templum”.

³⁵⁶ o si] así.

³⁵⁷ [las pregarías] los pregarios. E: “precibus”.

³⁵⁸ E: “cum maximo dulcissimae melodiae cantu”.

espiritual. Esta mansión fizo Dios al [co]mençamiento³⁵⁹ del mundo [e e] stá en el cielo inteletual, o³⁶⁰ los santos veen a Dios cual es, cara por cara.

[DIII.3] Preguntó el dicípulo: –¿Las almas de los justos van [a] aquel lugar todas?

[MIII.3] Respondió el maestro: –Las almas de los buenos [21v] escogidos, cual ora salen de los cuerpos, luego van [a] aquel lugar.

[DIII.4] E preguntó el dicípulo: –¿Cuáles son los buenos?

[MIII.4] Respondió el maestro: –Aquellos son buenos que los mandamientos cumplen e obedecen, e lo que les es mandado luego lo fazen³⁶¹; estos son los mártires e los monjes e las vírgines. E las virginidades³⁶² e los martirios que sufren, o afán en este mundo³⁶³, por él non es mandamiento, mas consejo de Dios. Por ende, los que esto fazen heredan el Regno de Dios como si fuesse su heredamiento.

[DIII.5] [Preguntó el dicípulo: –¿Quiénes son los justos?]³⁶⁴

[MIII.5] E respondió el maestro: –Los justos son los que cumplen el mandamiento de Dios sin querella. Las almas d'estos, cuando salen de los cuerpos, luego son levados a paraíso terrenal o en algún gozo espiritual, maguer que el espíritu non sea tenido de morar en lugares corporales.

Es una orden de los que son dichos justos e non perfectos³⁶⁵, maguer en el Libro de Dios serán escritos; estos serán los cassados que por sus

³⁵⁹ E: “ab initio”.

³⁶⁰ o] e.

³⁶¹ E: “Quibus praecepta non sufficiunt, sed plus quam praeceptum sit faciunt”.

³⁶² [las virginidades] los martires. E: “viginitas”.

³⁶³ E: “et saeculi abrenuntiatio”.

³⁶⁴ E: “Qui sunt justi?”.

³⁶⁵ perfectos] profetas. E: “imperfecti”.

merecimientos serán recibidos en lugares muy deleitosos. E muchos d'estos serán ante del Juizio [...] en compañía de los ángeles³⁶⁶.

Son muchos de los eleitos que mucho les mengua para ser perfectos, porque por tardança e luenga de manifestar sus pecados caen en yerro; así como el fijo que peca al padre e es dado al siervo que le mate³⁶⁷, así aquellos son apremiados de los diablos por mandado de los ángeles fasta que sean pagados, maguera non les puedan más empecer de quanto merecieron ellos o de quanto los ángeles quisieron.

[DIII.6] E preguntó el discípulo: –¿Qué cossa puede ser por estos tales por que sean librados?

[MIII.6] Respondió el maestro: –Missas e limosnas e oraciones e otras buenas obras aprovechan a estos tales, si mientras que ellos visquieron fizieron tales obras.

[DIII.8] E preguntó el discípulo: –¿Qué cossa es purgatorio?³⁶⁸

[MIII.8] – [A] algunos es purgatorio en este siglo las penas que les dan algunos [22r] ombres malos en los cuerpos, o algunas afliciones³⁶⁹ que sufren en las carnes o por ayunar, o por velar, o por algunos trabajos que han. A otros es purgatorio cuando pierden [a] algunos amigos, o algunas heredades³⁷⁰, o que sufren algunos dolores, o algunas enfermedades³⁷¹, o cuando están desnudos, o mueren de hambre, o cuando han miedo de morir, o cuando están encerrados por temor de Dios.

Después de la muerte será purgatorio de mayor calentura que fuego e de mayor frío e de otras muchas penas, ca la mayor pena de aquí non será tamaña como la menor de purgatorio. Demientras que están en purgatorio, a las vezes los ángeles les aparecen e otros santos en cuya³⁷² honra,

³⁶⁶ E: "Ex his multi ante diem iudicii precibus sanctorum et eleemosynis viventium in majorem gloriam sumuntur; omnes post iudicium angelis consocientur".

³⁶⁷ E: "hi, sicut peccans filius servo traditur ad vapulandum".

³⁶⁸ E: "Quid est purgatorius ignis?".

³⁶⁹ afliciones] deletaciones. E: "afflictiones".

³⁷⁰ heredades] hermandades. E: "rerum".

³⁷¹ enfermedades] heredades.

³⁷² cuya] alta. E: "quorum".

algún bien si fizieron en esta vida e de aquellos santos, toman algún solaz o alguna olor de plazer fasta que sean de allí librados³⁷³.

[DIII.9] Preguntó el dicípulo: –¿En cuál forma son allí puestos?

[MIII.9] Respondió el maestro: –E[n] la forma d[e] los cuerpos que dexaron. Así como dize la escritura que los diablos³⁷⁴ tomaron cuerpos del aire en que serán penados.

[DIII.10] Preguntó el dicípulo³⁷⁵: –Maguer que el cuerpo non sienta nada e non puede algo obrar por sí si non lo que obra el alma, ¿por cuál razón son dañados³⁷⁶ ambos?

[MIII.10] Respondió el maestro: –Quando los ombres a su enemigo cercan, primero le destruyen las torres e los otros algos, e después préndenlo [22v] e mátanle, por que primero aya dolor en su coraçón de lo que ha perdido, después entre sí sea atormentado por las llagas que ha recibidas en su cuerpo. El cuerpo es como vestidura [o casa del alma]³⁷⁷ e afana por amor que ha d'ella e del cuerpo desprecia a Dios, e por esso fue destruida e quitada e que sea atormentada en encendimiento³⁷⁸ de su vestidura o de la su casa. [...] ³⁷⁹, así es el alma ayuntada al³⁸⁰ cuerpo,

³⁷³ librados] Sigue una duplicación de DIII.6-MIII.8 en una versión ligeramente distinta:

E preguntó el dicípulo: –¿Aprovecha a los que están allí para salir de allí missas e limosnas e oraciones e otras buenas obras? ¿Aprovecha a estos tales?

–Sí aprovecha, si mientras que ellos visquieron tales obras fizieron unos por otros.

E preguntó el dicípulo: –¿Qué cosa es purgatorio?

E respondió el maestro: –A algunos es purgatorio en este mundo como dicho es.

³⁷⁴ diablos + que.

³⁷⁵ Preguntó – dicípulo] Respondio el maestro.

³⁷⁶ dañados] danados.

³⁷⁷ E: “animae... habitaculum”.

³⁷⁸ encendimiento] entendimiento. E: “incendio”.

³⁷⁹ E: “Est et animae instrumentum, non quale est fidicini tibia vel carpentario ascia, sed ita ei coadunatur”.

³⁸⁰ al] el.

como³⁸¹ quiere que el alma faga, al cuerpo sea dicho fazer lo ha³⁸², por esso es dañado con ella a grand derecho.

[DIII.11] Preguntó el dicípulo: –¿Cuántas almas van al cielo?

[MIII.11] –Cuantos ángeles³⁸³ fincan ý.

[DIII.12] Dixo el dicípulo: –Agora só pagado de quanto me dexiste, mas ruégote que me digas qué contece cerca la muerte de los malos.

[MIII.12] Respondió el maestro: –Cuando los malos en ora de muerte son, bienen los diablos con grand roído, e muy negros e carbonientos, e sácanle el alma del cuerpo muy villanamente e liébanla con grandes penas a los infiernos.

[DIII.13] Preguntó el dicípulo: –¿Qué cosa es infierno o dó está?

[MIII.13-14] E respondió el maestro: –Dos infiernos son: el uno más alto e el otro más vaxo. El más alto es en la más vaxa partida del mundo, que es lleno de penas; ay allí grand calentura e grand frío e grand sed e muchos dolores del cuerpo e del alma, así como miedo e vergueña. D'esto dize la Escritura: “Saca la mi alma de cárcel” (Sal 142, 8) en el infierno. E más vaxo arde un fuego que nunca se amata³⁸⁴. D'esto dize la Escritura: “Libres la mi alma del infierno más vaxo” (Sal 86, 13), que está so la tierra; así como los cuerpos que pecan son cobierto[s] de la tierra, otro[sí] las almas de los que pecan son so la tierra en el infierno. E dize la Escritura que son nueve penas e cadaúna de su natura³⁸⁵. E la primera pena es un fuego que así es encendido que si toda [23r] la mar cayesse sobre él non se podría amatar. El ardor de aquel fuego ciento tanto quema más que este fuego [que] arde sobre la tierra; aquel fuego nunca luze. La segunda pena es de frío que non puede ser sufrido. Dize la Escritura que si un grand monte de fuego cayesse sobre aquella agua, luego sería tornado frío como el yelo. En estas dos penas “ay grand

³⁸¹ como] que.

³⁸² ha] han.

³⁸³ Cuantos ángeles] cuantas almas. E: “Quot angeli ibi remanserunt”.

³⁸⁴ E: “Inferior autem locus spiritualis, ubi ignis inextinguibilis”.

³⁸⁵ E: “In quo novem speciales poenae esse leguntur. D: –Quare? M: –Prima ignis...”.

dolor e grand roído de batir los dientes unos con otros” (Mt 24, 51), ca el fumo³⁸⁶ saca las lágrimas de los ojos [e] el frío del agua faze batir los dientes. La tercera pena es los gusanos e las serpientes e los dragones que siempre están siblando e aullando; así como los pez[es] andan en el agua, así las serpientes viven³⁸⁷ en el fuego e nunca pueden morir. La cuarta pena es un fedor muy desmesurado. La quinta [de] las penas que dan a las almas así suenan como martillos³⁸⁸ de las ferrerías. La sesta pena es tiniebras que pueden ser palpadas³⁸⁹, como dize la Escritura: “tierra de tiniebras non ha ningun[un]a orden, mas todo miedo e todo error por siempre durable” (Job 10, 22). La sétima es confondimiento de los pecados, que allí aparecen todos e non pueden asconderse. La octava es una visión mala de diablos que veen de los dragones e salen delante ellos³⁹⁰. La nobena es la cadena del infierno³⁹¹ en que son ligadas las almas.

[DIII.15] Preguntó el dicípulo: –¿Por qué sufren las almas tantas penas?

[MIII.15] Respondió el maestro: –Porque despreciaron las nueve³⁹² órdenes de los ángeles e por esso merecieron de sufrir aquellas nueve penas. Los que en este siglo se trabajaren en fuego de cobdicia e en frío de maldad e con derecho son dañados en el fuego frío del infierno³⁹³. E atal frío dize la Escritura: “aque³⁹⁴ fuego es defuera [23v] bla[n]co e yaze dedentro frío como el yelo” (cf. Job 24, 19). E los que amaron dezir

³⁸⁶ fumo + e el.

³⁸⁷ viven] vienen.

³⁸⁸ martillos] martirios. E: “Quinta flagra caedentium, ut mallei ferrum percutientium”.

³⁸⁹ palpadas] palpados.

³⁹⁰ E: “Octava horribilis visio daemonum et draconum, quos igne scintillante vident, et miserabilis clamor flentium et insultantium”.

³⁹¹ E: “igne vincula”.

³⁹² nueve] nuebe. E: “novem”.

³⁹³ E: “Et quia hic igne concupiscentiarum exarserunt, iuste ibi in igne ardebunt. Quia vero frigore malitiae hic riguerunt, iuste ibi poenali frigore stridebunt”.

³⁹⁴ aque] alquel.

mal e retraer mal [...] ³⁹⁵ amaron beber en tiniebras e non en luz, estos serán metidos en tiniebras “e nunca berán [luz]” (Sal 49, 19). Los que non quisieron fazer nin oír nin manifestar los pecados que fezieron, allí ya delante todos serán confundidos e profetizados ³⁹⁶. Los que aquí non quisieron fazer nin oír ningún bien, allí oirán e recibirá[n] mucho mal ³⁹⁷. “E más querrían ³⁹⁸ ellos morir, e la muerte fuirá d’ellos” (Ap 9, 6) e bibrán en pena.

[DIII.16] Preguntó el discípulo: –¿En cuál manera son puesto[s] en el infierno?

[MIII.16] Respondió el maestro: –Las cabeças ayuso e a las vezes las espaldas unos contra otros ³⁹⁹.

[DIII.17] Dixo: –¿Nunca debiera el ombre ser nacido para sufrir tales penas! ⁴⁰⁰

[MIII.17-18] Respondió el maestro: –¿Por [qué] llorades ⁴⁰¹? El ⁴⁰² diablo e cuantos por él fazen todos en uno sufrirán aquellas penas ⁴⁰³. Estos son los soberbios e todos los imbidiosos, otrosí todos los que se trabajan en fazer todo mal siempre, estos muchos [son], e sierbos del diablo ⁴⁰⁴. Estos, si non tomaron penitencia, irán al infierno e nunca acá tornarán.

³⁹⁵ E: “Et quia invidia et odium hic eos ut vermes corroserunt, merito eos ibi vermes mordebunt. Quia autem hic fetore luxuria dulciter delectabantur, just ibi fetore putrido atrociter cruciantur. Et quia hic disciplinam recipere noluerunt et cum hominibus flagellari non meruerunt, ideo ibi sine cessatione loris tundentur, ut dicitur ‘Sunt parata iudicia blasphematoribus’ (Prov 19,29). Quia tenebras vitiorum hic amaverunt et ad lucem Christum venire noluerunt, ideo horridis tenebris ibi obscurabuntur”.

³⁹⁶ E: “Et quia hic peccata confiteri despexerunt, quae facere non erubuerunt, ideo omnibus ibi, nudis et apertis perpetuo confundentur”.

³⁹⁷ E: “Quia hic bona videre et audire dedignabantur, juste ibi terribili visu et miserabili auditu replebuntur”.

³⁹⁸ querrían] querrrian.

³⁹⁹ E: “Capita sunt eis deorsum mersa, dorsa ad invicem versa, pedes sursum erecti et undique in poenis distenti”.

⁴⁰⁰ E: “Heu! Quid unquam natus est homo qui tali plectetur supplicio?”.

⁴⁰¹ llorades?] logares. E: “Quid fles? Quid lacrimis fluis?”.

⁴⁰² El] al.

⁴⁰³ E: “Diabulus tantum et sua membra ista patientur. D: –Qui sunt membra ejus?”.

⁴⁰⁴ E: “Superbi, invidi, fraudulentum, infidi, gulosi, ebriosi, luxuriosi, homicidae, crudeles, fures, praedones, latrones, immundi, avari, adulteri, fornicatores, mendaces, perjuri, blasphemi,

[DIII.19] Preguntó el discípulo: –¿Los justos verán a los malos en estas penas?

[MIII.19] Respondió el maestro: –Ver los han por que ayan más gozo porque escaparon de aquellas penas e non quisieron consentir las sus maldades. Los malos ante del Juizio verán a los buenos en gloria, por que ayan mayor dolor porque despreciaron la su compañía. Después del Juizio los justos berán a los malos siempre en penas e los malos nunca verán a los buenos.

[DIII.20] Preguntó el discípulo: –¿Los justos abrán duelo de los malos cuando los vieran⁴⁰⁵ penar?

[MIII.20] Respondió el maestro: –Non, maguer que el padre vea al fijo e el fijo vea al [24r] padre, e el pariente a su pariente vea yazer en pena, non abrá pessar, que bien como vemos los peces trabajar e andar en el agua, que dize la Escritura: “Alegrar se á el justo cuando biere la vengança de los pecadores” (Sal 58, 11).

[DIII.21] Preguntó el discípulo: –¿Los justos ruegan por [los] dañados?

[MIII.21] Respondió el maestro: –Non, ca farían contra Dios si rogasse[n] por los dañados⁴⁰⁶. Los justos así son ayuntados a Dios, que de los juizios de Dios les plaze [n] sobre todas las cossas, por esso abrán grand gozo con ellos.

[DIII.22] Preguntó el discípulo: –¿En cuál infierno eran las almas⁴⁰⁷ ante que Cristos naciesse de santa María?

[MIII.22] Respondió el maestro: –En el de suso, en un lugar que⁴⁰⁸ se pudiessen catar unos a otros. Los que allí estaban, maguer non ayan ninguna pena, semejábales que dentro en el infierno estaban cuando es-

malefici, detractores, discordes”.

⁴⁰⁵ vieran] vieron. E: “viderint”.

⁴⁰⁶ dañados] danados.

⁴⁰⁷ E: “justi”.

⁴⁰⁸ que + non. E: “in quo poterant alterutrum conspiciere”.

taban apartados del Regno de Dios. Los que estaban en el infierno más vaxo semejábales un refrigerio cuando veían a los otros: el rico ombre que rogava al padre san Lázaro que le destellasse una gota de agua sobre él, que non podía sufrir aquella pena tamaña del fuego.

[DIII.23] E preguntó el discípulo: –¿Cuál pena abían los justos allí?

[MIII.23] Respondió el maestro: –Non abían otra pena si non que estaban en tiniebra, como dize la Escritura: “Lumbre es nacida a los que habitaban en la tierra de sombra de la muerte” (Is 9, 2). Algunos de aquellos que allí estaban, [estavan]⁴⁰⁹ en algunas penas. Después el fijo de Dios veno e libró los que estaban cativos en el infierno más alto en el poder del diablo; después descendió al infierno más vaxo, que redimiese los sus amigos que tenía⁴¹⁰ el diablo cativos, como dize la Escritura: “Dixo a los que estaban en el infierno: ‘Salid acá’. Dixo a los que [24v] estaban en el infierno de suso como en teniebras: ‘Descobrir acá’” (Is 49, 9). [A] aquellos redimió el Rey de Gloria e levolos a su gloria⁴¹¹.

[DIII.24] Preguntó el discípulo: –¿Coñocen los unos a los otros?

[MIII.24] –Las almas de los justos a todos los justos coñocen en nombre e en linaje, e coñocen a Dios e a sus merecimientos, como si siempre visquiessen en uno⁴¹². E tanto coñocen a los malos que sepan que cadauno por sus merecimientos yazen en pena. Los malos coñocen a los malos, [e] los que veen buenos saben sus nombres, así como el ombre rico coñ[o]ció el nombre de Abraham e de Lázaro.

[DIII.25] E preguntó el discípulo: –¿Las almas ruegan a Dios por sus amigos?

[MIII.25] Respondió el maestro: –Los justos ruegan por los que amaron a Dios que Dios los libre de mal e los libre de las tentaciones del mundo e que se castiguen si están en alguna errança.

⁴⁰⁹ E: “Quidam ex eis erant in quibusdam poenis”.

⁴¹⁰ tenía + en.

⁴¹¹ E: “Vinctos vocat qui erant in poenis, alios vero in tenebris, quos omnes absolvit et in gloriam duxit rex gloriae”.

⁴¹² E: “Animae justorum omnes justos cognoscunt et nomine et genere et merita ipsorum, quasi semper cum eis fuissent”.

[DIII.26] Preguntó el discípulo: –¿En cuál manera ruegan?

[MIII.26] Respondió el maestro: –El su desseo es la su oración. Quanto dessean todo lo acaban sin tardança ninguna, ca su oración es representar a Dios las penas que sufrieron e los bienes que fizieron por Él. Maguer otra cossa non ruegan si non lo que Dios tiene ordenado de fazer; en otra manera en bano rogarían.

[DIII.27] Preguntó el discípulo: –¿Los justos han gozo llenero?

[MIII.27] E respondió el maestro: –Aún non, mas quando las almas recibieran⁴¹³ los cuerpos e fueran⁴¹⁴ en uno ayuntados, estonces abrán el gozo todo llenero.

[DIII.28] Preguntó el discípulo: –¿Cuál es la cassa [e las muchas moradas]⁴¹⁵ de Dios Padre?

[MIII.28] E respondió el maestro: –La [...] visión de Omnipotente de los justos que se glorian en Dios⁴¹⁶; las muchas moradas son⁴¹⁷ los muchos galardones por los [25r] merecimientos.

[DIII.29] E preguntó el discípulo: –¿Las almas saben las cosas que son aquí fechas?

[MIII.29] –Las almas de los justos saben las cossas que son aquí fechas. Las que son en pena non lo saben si non lo que los ángeles e los santos les dizen. Las almas que son en los infiernos non saben más de lo que aquí es fecho que los vivos saben de lo que allá es fecho. Así como los profetas sopieron algunas cossas que los otros non sopieron [...]⁴¹⁸.

⁴¹³ recibieran] recibieron. E: “recepierint”.

⁴¹⁴ fueran] fueron. E: “convenerint”.

⁴¹⁵ E: “et multae mansiones?”.

⁴¹⁶ “La [cassa del Padre es la] visión de [l] Omnipotente [en que] los justos se glorian [de] Dios”. E: “Domus Patris est visio Dei omnipotentis, in qua iusti ut in domo gloriantur”.

⁴¹⁷ son + e.

⁴¹⁸ E: “Ut tamen olim prophetae quaedam sciverunt quae alii ignoraverunt, non tamen omnia, ita quaedam animae inter malos quaedam sciunt quae alii nesciunt, quamvis non omnia, quae eis vel divinitus revelantur vel eis a morientibus et illuc venientibus nuntiantur”.

[...]

[MIII.55] Otrosí acá e allá al Juizio todos serán luz, será allí en semejança de cruz más luziente que el sol⁴¹⁹.

[DIII.56] Preguntó el dicípulo: –¿Por qué fará el Fijo el Juizio?

[MIII.56] –El Fijo es semejança de Dios. [...] ⁴²⁰. Por esso es derecho que Aquel a qui fue el tuerto fecho que faga el juizio por vengança de sí, maguer que el Padre e el Espíritu Santo le sean ayudadores.

[DIII.57] Preguntó el dicípulo: –¿Es allí alguna silla en que sean, como dize la Escritura: “serán sobre silla de su majestad” (Mt 25, 31)?

[MIII.57] Respondió el maestro: –Dize la Escritura que aún agora está Cristos e lidia cada día por la Iglesia, que es su esposa; estonce, quando todos sus enemigos fueran vencidos⁴²¹, recibirá a su esposa e será en la majestad, tanto quiere dezir que la humanitat folgará en la divinidad. Sobre su silla será⁴²² quando quedará de todo trabajo en la Eglefia. Maguer que aparesca allí como [ombre], dize la Escritura que será sobre una silla que será tomada del aire⁴²³.

[DIII.58] Preguntó el dicípulo: –¿Los apóstol[e]s abrán sillas, como dize la Escritura: “Seredes vós sobre las doze sillas e juzgaredes los doze tribus de Israel” (Mt 19, 28)?

[MIII.58] Respondió el maestro: –Las sus conciencias⁴²⁴ son las sus sillas, [en] las cuales [25v], después que el mu[n]do fuere vencido [e]⁴²⁵ las sus obras, folgarán en grand folgança así como en sejas. Mas los justos “serán sobre las sejas del aire en aquel día del Juizio” (Sal 122, 5).

[DIII.59] Preguntó el dicípulo: –¿En cuál forma será fecho el Juizio?

⁴¹⁹ E: “D: –Erit ibi crux, scilicet lignum in quo Dominus est passus? M: –Nequaquam, sed lux in modum crucis splendidior sole”.

⁴²⁰ E: “Angelus autem et homo usurpaverunt sibi similitudinem Dei”.

⁴²¹ fueran vencidos] furon venado. E: “devictis”.

⁴²² será] sepa. E: “sedebit”.

⁴²³ E: “Tamen, quia homo ibi apparebit, super sedem de aere sumptam ut iudex sedere creditur”.

⁴²⁴ conciencias] ciencias. E: “conscientiae”.

⁴²⁵ E: “devicto mundo et vitiis”.

[MIII.59] Respondió el maestro: –Los buenos e los malos agora andan todos mezclados en uno, e muchos [...] semejan que son malos e son buenos⁴²⁶. Estonces los ángeles apartarán los buenos de los malos e serán partidos en cuatro órdenes: la una orden [...] ⁴²⁷ será de los justos e serán salvos por el Juizio; la tercera será de los que perecerán sin juizio; la cuarta será de los malos, e por el Juizio serán dañados.

[DIII.60] Preguntó el discípulo: –¿Cuáles serán aquellos que juzgarán?

[MIII.60] Respondió el maestro: –Los apóstoles e los mártires e los confesores e las vírgines.

[DIII.61] Preguntó el discípulo: –¿Cómo juzgarán a los justos?

[MIII.61] Respondió el maestro: –Ellos mostrarán por su doctrina e por sus ensiemplos que son imbiados, dignos de todo regno juzgar⁴²⁸.

[DIII.62] Preguntó el discípulo: –¿Cuáles serán juzgados?

[MIII.62] Respondió el maestro: –Los que redimieron sus pecados por penitencias e por limosnas, a estos será dicho: “Venir los bendichos del mi Padre, que cuando obi fambre⁴²⁹, dístesme comer” (Mt 25, 34-35), etc.

[DIII.64] Preguntó el discípulo: –¿Cómo serán juzgados los que todo esto cumplieron?

[MIII.64] Respondió el maestro: –En vida son juzgados e dignos de paraíso⁴³⁰.

[DIII.65] Preguntó el discípulo: –¿Cuáles son los que perecen sin juizio?

[MIII.65] Respondió el maestro: –Los moros, “que pecaron sin ley” (Rom 2, 12)⁴³¹, e los judíos que fueron después de la pasión de Jesu-

⁴²⁶ E: “et multi videntur boni qui sunt mali et multi putantur mali qui sunt boni”.

⁴²⁷ E: “Unus ordo est perfectorum cum Deo iudicantium. Alter justorum, qui per iudicium salvantur”.

⁴²⁸ E: “Monstrant eos suam doctrinam et sua exempla fuisse imitatos et ideo regno dignos”.

⁴²⁹ fambre] fansbre.

⁴³⁰ E: “Caelesti palatio qui haec fecerunt digni censentur”.

⁴³¹ E: “Qui ‘sine lege peccaverunt’, pagani scilicet”.

cristo, que después de la su pasión la Ley de los judíos en tanto fue contada como idolatría.

[DIII.66] Preguntó el discípulo: –¿Estos verán a Dios?

[MIII.66-67] Respondió el maestro: –Sí verán, mas por su dapno, ca todos los malos consentieron en la muerte de Cristos, “estos tales non se levantarán en el Juizio” (Sal 1, 5)⁴³². Esto tanto [26r] quiere dezir que non serán todos allí para juzgar, como fueron aquí en⁴³³ juzgar⁴³⁴. D’estos tales dize la Escritura: “Pornás a esos en medio del fuego en el tiempo de la tu saña” (Sal 21, 10).

[DIII.68] Preguntó el discípulo: –¿Cuáles son juzgados e perecen?

[MIII.68] Respondió el maestro: –Los judíos que ante que Cristos vi-niesse pecaron so la Ley e los malos cristianos que negaron a Jesucristo en dichos e en fechos. E a estos será dicho: “Quitadvos⁴³⁵ maldichos e id a las penas del infierno, que viéstesme aver fambre e non me distes a comer” (Mt 25, 41-43), etc. Por estas palabras sabemos que serán dañados, ca non quisieron sus pecados arredemir por penitencia nin limosna.

[DIII.70] Preguntó el discípulo: –¿Los santos cómo juzgarán [a] aquellos?

[MIII.70] Respondió el maestro: –Por sus merecimientos demostrarán que nunca⁴³⁶ fizieron la carrera de los santos e por esso serán dignos de pena. Como dize la Escritura⁴³⁷: “[A] aquellos co[n]turbará el Señor en la saña e el fuego los tragará” (Sal 21, 10).

[DIII.71] Preguntó el discípulo: –¿Dios toma saña?

[MIII.71] Respondió el maestro: –Non son tales mobimientos en Dios, ca “todas las cossas juzgará en paz” (cf. Sab 12, 18). Mas cuando alguna sentencia⁴³⁸ de derecho es contra los culpados cuando las penas sufren, seméjales que Dios se ensaña.

⁴³² E: “D: –Quare dicitur de eis: ‘Non resurgunt impii in iudicio’”.

⁴³³ en] on.

⁴³⁴ juzgar + lo muerte de Cristos. E: “Non continget illis ut ibi iudicent, sicut hic fecerunt”.

⁴³⁵ E: “Discedite a me”.

⁴³⁶ nunca] munca.

⁴³⁷ como – Escritura *dupl.*

⁴³⁸ sentencia] sana. E: “sententiae justae”.

[DIII.72] Preguntó el discípulo: –¿Los justos han sus defensores, los malos sus⁴³⁹ acussadores?

[MIII.72] E respondió el maestro: –Las⁴⁴⁰ sus conciencias los acussará o los salvará. El día del juicio aparecerá cadauno delante él el bien que fizo e el mal que ha fecho⁴⁴¹.

[DIII.74] E preguntó el discípulo: –¿Después del juicio qué será?

[MIII.74] Respondió el maestro: –El diablo levará sus vasallos todos en cadenas para los infiernos e allí todos en uno abrán penas por siempre⁴⁴². E Jesucristo e [26v] sus amigos irán a la gloria del paraíso con grand gozo e con grand alegría. E verá[n] allí cara por cara al Padre e al Fijo e al Espíritu Santo, e todos abrán un gozo todo llenero e cumplido⁴⁴³.

[DIII.77] Preguntó el discípulo: –¿Qué será después del mundo?

[MIII.77] Respondió el maestro: –Así como antiguamente el agua del dilubio creció xv codos sobre todos los montes, así el fuego crecerá estos quinze codos sobre todos los montes del mundo [e] arderá⁴⁴⁴.

[DIII.78] Preguntó el discípulo: –¿Perecerá el mundo en todo?

[MIII.78] Respondió el maestro: –Todas las cossas mudables, como frío e calentura e tronidos e relámpagos, todas cossas tales todas morrerán⁴⁴⁵, mas los cuatro elementos fincarán, mas serán mudados en mejor natura e más clara, así como dize la Escritura: “Mudar los has, e serán muda-

⁴³⁹ sus] son. E: “Habebunt justii defensores aut mali accusatores?”.

⁴⁴⁰ Las *dupl.*

⁴⁴¹ E: “Conscientias suas. Ita namque omnes a fulgore crucis illustrantur, ut, sicut nunc sol ab omnibus, ita omnium hominum tunc conscientiae ab omnibus in propatulo videantur”.

⁴⁴² E: “diabolus cum toto corpore suo, id est omnibus impiis, in carcerem, id est in stagnum ignis et sulphuris praecipitabitur”.

⁴⁴³ E: “Christus cum sponsa sua, id est omnibus electis, cum triumphali gloria in civitatem Patris sui, caelestem Hierusalem, revertetur”.

⁴⁴⁴ E: “ita tunc ignis praevalens super omnes montes quindecim cubitis altius ardebit”.

⁴⁴⁵ E: “Rerum mutabilitas et poenae peccati, scilicet frigus, aestus, grandines, turbines, fulgura, tonitrua et aliae incommoditates penitus interibunt”.

dos” (Sal 102, 27). Así como la figura [de] nuestros cuerpos serán mudados en otras más fermossas figuras, otrosí la figura d’este mundo será tornada en más noble figura de gloria, como dize la Escritura: “Nuevo cielo e nueba tierra serán fechos” (cf. Is 65, 17). Después en cabo el sol e la luna e las estrellas e el agua, todo será mudado en mejor estado. En lugar que el sol, “siete tanto será más claro que agora es” (cf. Is 30, 26). La luna e las estrellas abrán mucho mejor claridat que non agora, e el agua que mereció bañar el cuerpo de Jesucristo e labó los santos será toda más fermosa cual cristal. E la tierra que nodrició el cuerpo de Jesucristo en su rogación⁴⁴⁶, toda será como el paraíso, porque fue regada de sangre de muchos santos e toda será pintada de flores de diversas maneras que habrán [27r] maravil[lo]so olor e nunca se secarán. Este es el “mudamiento⁴⁴⁷ de la diestra del Alto” (Sal 77, 11): la tierra, que era ante maldicha e llena de espinas, estonce será bendicha por siempre del Señor, [e] dolor nin trabajo nunca abrá más en ella.

[DIII.79] Preguntó el discípulo: –¿Cuáles cuerpos abrán los santos?

[MIII.79] E respondió el maestro: –Siete tanto más claros que el sol e más ligeros que ombre non podría asmar.

[DIII.80] Preguntó el discípulo: –¿En cuál edat e en cuál medida serían?

[MIII.80] Dixo el maestro: –Dize la Escritura que en aquella edat que cuando Cristos resuscitó, maguer que el ombre grand deleitamiento aya en ver. E cadaúno librará de su mester como faze agora⁴⁴⁸.

⁴⁴⁶E: “Terra, quae in gremio suo Domini confovit corpus”.

⁴⁴⁷mudamiento] mandamiento.

⁴⁴⁸E: “Dicitur ut Christus quando resurrexit. Verumtamen, cum sit hic delectabile pueros senibus mixtos, viris mulieres, longis breves junctos cernere, credibile est multo delectabilius esse ibi singulis aetatibus, singulis mensuris, utrumque sexum virorum et mulierum conspicerere; sicut est delectabile diversas voces in organis vel fidibus audire. Unde magis credendum est omnes in illa aetate et in illa mensura resurgere et ibi apparere qua contigit eos hinc migrare”.

[MIII.32] [...] ⁴⁴⁹. Alguna vegada bien el diablo entre sueños ⁴⁵⁰ a ombre que faga algunos pecados, como dize la Escritur[a] en la pasión de Jesucristo: la mujer de Pilato muchas cossas sufrí[ó] en visión de Jesucristo (cf. Mt 27, 19). E muchas vezes lo que vee el ombre en el día o fabla, todo lo dize de noche en sueños ⁴⁵¹ [e] muchas vezes finca escarnido cuando despierta ⁴⁵².

[DIII.33] E dixo el dicípulo: –Benedito seas tú, que tan bien me lo has demostrado ⁴⁵³, mas quiero que me digas del Antecristo, ¿cómo ha de venir?

[MIII.33-34] E respondió el maestro: –El Antecristo deve nacer en Babilluña e ha de ser mal engendrado; en el biente de su madre deve ser lleno de diablos ⁴⁵⁴. E nacerá detrás de un altar e será criado en unas cibdades que han por nombre Cerazin e Betesaida ⁴⁵⁵, e criar lo han unos falsos engañadores ⁴⁵⁶.

Este engañará a todos los del mundo en cuatro maneras [27v]. En una manera llegará a sí los ombres poderossos por grandes riquezas que les dará, que este será señor de cuantos tessoros ha en el mundo ascondido e descubierto ⁴⁵⁷. E en la segunda manera meterá su poder a todo el otro pueblo con grand espanto que les fará. E la tercera manera allegará a sí la clerizía por grand sapiencia e por grand sesso que abrá, que todas las

⁴⁴⁹ E: “D: –Unde veniunt somnia? M: –Aliquando a Deo, cum aliquid futuri revelatur, sicut Joseph per stellas et manipulos quod fratribus suis praeferretur, aut aliquid necessarium admonetur, ut alius Joseph, ut fugeret in Aegyptum”.

⁴⁵⁰ sueños] suenos.

⁴⁵¹ sueños] suenos.

⁴⁵² E: “Aliquando ab ipso homine, cum, quod viderit vel audierit vel cogitaverit, hoc in somnis imaginatur et in timore positus per tristia, in spe per laeta ludificatur”.

⁴⁵³ E: “Benedictum Dei Verbum, qui tot secreta mihi reserat per os tuum”.

⁴⁵⁴ E: “Antichistus in magna Babylonia de meretrice generis Dan nascetur. In matris utero diabolo replebitur”.

⁴⁵⁵ Betesaida] bel e sayda.

⁴⁵⁶ E: “in Corozaim a maleficis nutrietur”.

⁴⁵⁷ E: “quia omnis abscondita pecunia erit ei manifesta”.

ciencias del mundo sabrá de corazón. La cuarta manera: engañará los monjes e los otros religiosos por muchos miragros maravillosos que fará; este fará el fuego descender del cielo e quemará a todos los [sus enemigos]⁴⁵⁸ delante sí; este fará por sus encantamientos los muertos resucitar e darán testimonio que este es Dios verdadero. E la su voz será así como de vozina, como dize la Escritura (*cf.* Ap 13, 11), e resucitará los muertos e fazer los ha hablar e andar e todas las cosas⁴⁵⁹.

Todos los judíos vernán a él e recibir lo han con grand honra como a su Dios. Mas en la postemería todos se tornarán cristianos por la predicación de Dios⁴⁶⁰ de Elías e de Enoc⁴⁶¹, fasta todos e tornará en martirium⁴⁶².

[DIII.35] Preguntó el discípulo: –¿En cuál edat vernán Elías e Enoch⁴⁶³?

[MIII.35] Respondió el maestro: –En aquella edat que subieron al cielo, [que] estos lidiarán con el Antecristo e después él los matará. E será señor [28r] de todo el mundo tres años e mandará. Dessende⁴⁶⁴ fincará sus tiendas en el monte Olibete para lidiar con los justos⁴⁶⁵. En el aquel día morirá muerte subitaña por la virtud de Dios.

[DIII.36] E preguntó el discípulo: –¿Los días serán más chicos que son agora?

[MIII.36] –El tiempo e todos los días serán corto[s], ca non durará más en él de tres años. E en el tiempo del Antecristo asmamos que los tiempos de los ombres serán más chicos que agora son, como los ombres d’este tiempo son menores que non fueron los antigos.

[DIII.37] Preguntó el discípulo: –¿Qué será después de la muerte del Antecristo?

⁴⁵⁸ sus enemigos] suyos. E: “adversarios suos”.

⁴⁵⁹ E: “Sed diabolus ejus maleficio corpus alicujus damnati intrabit et illud apportabit et in illo loquetur, quasi vivum videatur”.

⁴⁶⁰ Dios + e.

⁴⁶¹ E: “per praedicationem Eliae et Enoch ad christianam religionem redibunt”.

⁴⁶² E: “et omnes pene dirum martyrium subibunt”.

⁴⁶³ Enoch] Enohc.

⁴⁶⁴ Dessende + e.

⁴⁶⁵ los justos] las bestias. E: “justos”.

[MIII.37] Respondió el maestro: –Cuarenta días serán dados [a] aquellos que fueron engañados del Antecristo que puedan en aquel espacio fazer penitencia. Después del Juizio non es ombre vivo nin ángel nin santo que lo sepan, si non Dios, de lo que ha de venir⁴⁶⁶.

[DIII.38] E preguntó el discípulo: –¿Qué quier dezir “postremera vozina” (1 Cor 15, 52)?

[MIII.38] Respondió el maestro: –Cuando Dios dio la Ley a Moisés en el monte, una vozina fue oída; otrosí cuatro ángeles tomarán cuerpos del aire e sonarán en voz de bozina⁴⁶⁷, como dize la Escritura: “A la medianoche⁴⁶⁸ el clamor es fecho, que el esposso viene” (Mt 25, 6)⁴⁶⁹. A la voz todos los muertos, buenos e malos, serán resuscitados en un punto.

[DIII.39] Preguntó el discípulo: –¿Cuál es la “primera resurrección” (Ap 20, 5)?

[MIII.39] Respondió el maestro: –Así como son dos muertes, así son dos resurrecciones. E la una de las [28v] almas e la otra de los cuerpos. Cuando el home peca, [el alma]⁴⁷⁰ muere, ca es desamparado de Dios e es soterrado en el cuerpo, así como el sepulcro; [...] torna a Dios por penitencia, luego se levanta como de⁴⁷¹ muerte⁴⁷². Otra resurrección será de los cuerpos e de las almas⁴⁷³.

[DIII.40] Preguntó el discípulo: –¿En cuál día será?

[MIII.40] –En el día de Pascua⁴⁷⁴, en aquella ora que Jesucristo resuscitó.

⁴⁶⁶ E: “Post haec, qua die iudicium fiat, omnis homo ignorat”.

⁴⁶⁷ E: “ita angeli ad hoc constituti, corporibus et tubis de aere sumptis, terribile iudicium Dei sonitu tubae mundo intonant”.

⁴⁶⁸ medianoche] media nocho.

⁴⁶⁹ E: “Media nocte clamor factus est”.

⁴⁷⁰ E: “anima”.

⁴⁷¹ de] do.

⁴⁷² E: “cum vero per poenitentiam ad vitam, Deum, redit, quasi a morte resurgit”.

⁴⁷³ E: “Alia erit corporum”.

⁴⁷⁴ pascua + en cual.

[DIII.41] Preguntó el discípulo: –¿Será entonces alguno en el mundo?

[MIII.41] E respondió el maestro: –Lleno será de ombres así⁴⁷⁵ como es agora, e cadaúno librará de su menester como faze agora.

[DIII.42] Preguntó el discípulo: –¿Qué será estonce d'ellos?

[MIII.42] Respondió el maestro: –Los justos, cuando fueren resucitados, luego saldrán a recibir a Dios con los ángeles en el aire. E los que estonce visquieren serán arrebatados en el aire con los otros, e en el revatamiento morirán e luego⁴⁷⁶ resucitarán e juzgarán a todos los vibos e los muertos⁴⁷⁷.

[DIII.43] –¿Los ombres que murieron en los vientres de sus madres resucitarán?

[...] ⁴⁷⁸

[MIII.44] Respondió el maestro: –Grandes e chicos e las edades todas resucitarán⁴⁷⁹ en edat de xxx años e vernán al Juizio⁴⁸⁰.

[DIII.49] E preguntó el discípulo: –¿Cuáles cuerpos abrán?

[MIII.49] Respondió el maestro: –Los buenos abrán cuerpos muy claros e muy limpios, sin corrumplimiento, e nunca morirán; los malos abrán cuerpos, otrosí non podrán morir, mas siempre durarán en pena.

⁴⁷⁵ así + na.

⁴⁷⁶ luego] lugu.

⁴⁷⁷ E: “Et hoc est iudicare vivos et mortuos”.

⁴⁷⁸ E: “M: –Quotquot vitalem spiritum acceperunt resurgent. D: –Qua aetate vel qua mensura?”.

⁴⁷⁹ resucitarán] resucitaran.

⁴⁸⁰ E: “Qua erant, cum essent triginta annorum, vel futuri erant, si ante moriebantur”.